

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC
SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG.

Mã số: SV2023-13-87

Chủ nhiệm đề tài: Lương Văn Linh – 63.CNTT-3

Cán bộ hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Hương Lý

Khánh Hòa, tháng 4/2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC
SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG.

Mã số: SV2023-13-87

Đơn vị chủ trì đề tài

(ký, họ tên)

Chủ nhiệm đề tài

(ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KHCN

(ký, họ tên, đóng dấu)

Khánh Hòa, tháng 4/2025

KẾT QUẢ ĐẠO VĂN CỦA BÁO CÁO TỔNG KẾT

Turnitin Báo cáo Độc sáng

Đã xử lý vào: 26-thg 4-2025 10:57 +07
ID: 2657300875
Đếm Chữ: 28357
Đã Nộp: 1

He thống quan ly sinh vien NTU Bởi Luong Van Linh

Chỉ số Tương đồng
10%

Tương đồng theo Nguồn
Internet Sources: 8%
Ấn phẩm xuất bản: 5%
Bài của Học Sinh: 3%

< 1% match (Internet từ 22-thg 11-2024)

<https://itviec.com/blog/tong-quan-react-native-la-gi/>

< 1% match (Internet từ 15-thg 11-2021)

https://ctsv.uit.edu.vn/sites/default/files/201901/stsvkhoa2018_0.pdf

< 1% match (Internet từ 01-thg 11-2021)

<http://it.humg.edu.vn/gioi-thieu/Pages/khoa-cong-nghe-thong-tin.aspx?ItemID=5620>

< 1% match (bài của học sinh từ 20-thg 5-2023)

Submitted to Industrial University of Ho Chi Minh City on 2023-05-20

< 1% match (bài của học sinh từ 06-thg 5-2023)

Submitted to Industrial University of Ho Chi Minh City on 2023-05-06

< 1% match (Internet từ 28-thg 10-2021)

http://dbscidt.vanlanguni.edu.vn/images/Bao%20cao/Bao%20cao%20tu%20danh%20gia%20CTDT/Bao%20cao%20T%C4%90G/dhVanLang_bc

< 1% match (Internet từ 25-thg 9-2022)

<https://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/Tong-hop-so-04.2021-v-Final.pdf>

< 1% match (ấn phẩm)

Vietnam National University of Forestry

< 1% match (Nguyen Van Thinh, Dang Van Thanh Nhan, Dinh Thi Man, Nguyen The Huu, Van The Thanh. "A FACE IMAGE RETRIEVAL METHOD BASED ON ONTOLOGY", PROCEEDINGS OF THE 14TH NATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTAL AND APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH, 2021)

[Nguyen Van Thinh, Dang Van Thanh Nhan, Dinh Thi Man, Nguyen The Huu, Van The Thanh. "A FACE IMAGE RETRIEVAL METHOD BASED ON ONTOLOGY", PROCEEDINGS OF THE 14TH NATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTAL AND APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH, 2021](#)

< 1% match (bài của học sinh từ 07-thg 8-2022)

Lớp: Luan van/Do an

Bài tập: Đề tài NCKH

ID Bài: [1879735297](#)

< 1% match (Internet từ 08-thg 12-2020)

[http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Dien%20dan%20doi%20moi%20PPGD/PPGD/Nam%202019/Phuong%20phap%20NCKH-XHNV%20\(02.2019\).pdf](http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Dien%20dan%20doi%20moi%20PPGD/PPGD/Nam%202019/Phuong%20phap%20NCKH-XHNV%20(02.2019).pdf)

< 1% match (Internet từ 07-thg 9-2017)

http://dulieu.talieuhoctap.vn/books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh/file_goc_784386.doc

< 1% match (bài của học sinh từ 01-thg 11-2022)

Submitted to Academy of Finance on 2022-11-01

< 1% match (bài của học sinh từ 27-thg 6-2019)

Submitted to Hoa Sen University on 2019-06-27

< 1% match (bài của học sinh từ 02-thg 3-2016)

Submitted to Hoa Sen University on 2016-03-02

< 1% match (Internet từ 02-thg 12-2019)

<http://quanlyduancongnghehthongtin.com/images/anh/goc/1564975294So%20tay%20Huong%20dan%20dau%20thau%20qua%20mang%20AI-WB.pdf>

< 1% match (Bùi Trung Kiên, Đặng Hoàng Long, Từ Minh Phương. "TĂNG CƯỜNG PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG QUA CĂN CHỈNH BIỂU DIỄN NGÔN NGỮ - HÌNH ẢNH", FAIR KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XVII NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Proceedings of the 17th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR'2024), 2024)

[Bùi Trung Kiên, Đặng Hoàng Long, Từ Minh Phương. "TĂNG CƯỜNG PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG QUA CĂN CHỈNH BIỂU DIỄN NGÔN NGỮ - HÌNH ẢNH", FAIR KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XVII NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Proceedings of the 17th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research \(FAIR'2024\), 2024](#)

< 1% match (Internet từ 13-thg 11-2021)

http://jst.udn.vn/OrtherFile/2015_9_24_10_46_254tapchikhcndhdn.2015.04.pdf

< 1% match (bài của học sinh từ 21-thg 4-2025)

[Submitted to Ho Chi Minh City University of Transport on 2025-04-21](#)

< 1% match (Internet từ 25-thg 10-2021)
<http://qust.edu.vn/media/28/ufai-ve-tai-day28282.pdf>

< 1% match (Internet từ 22-thg 2-2021)
<https://sites.google.com/site/thuvientailieudientuivietnam/giao-trinh-quan-tri-chat-luong>

< 1% match (Internet từ 24-thg 10-2021)
<https://daihanccorp.com/blogs/tin-tuc/he-thong-diem-danh-bang-mat-nguoi-tu-dong-voi-dac-trung-gist>

< 1% match (bài của học sinh từ 31-thg 3-2025)
[Submitted to The Olympia School on 2025-03-31](#)

< 1% match (Internet từ 18-thg 3-2025)
<https://www.agwnas.com/html/72b42099507.html>

< 1% match (ăn phẩm)
Hanoi Pedagogical University 2

< 1% match (Internet từ 08-thg 2-2020)
http://dbcl.huph.edu.vn/sites/dbcl.huph.edu.vn/files/docs/DHYTCC_BCTDG_acept.10.11.2009_0.pdf

< 1% match (Internet từ 20-thg 12-2024)
<https://seoviet.vn/ui-ux-la-gi/>

< 1% match (Internet từ 14-thg 1-2021)
https://vista.gov.vn/vn-uploads/science-technology/2020_07/sach_khcnvn_2019.pdf

< 1% match (bài của học sinh từ 11-thg 8-2023)
[Submitted to International University - VNUHCM on 2023-08-11](#)

< 1% match (Internet từ 10-thg 3-2021)
http://cntt.dlu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/cntt/Chuong%20trinh%20dao%20tao/20.nganh_Cong_ngh_e_thong_tin%20_dieu%20chinh.

< 1% match (Internet từ 26-thg 3-2025)
<https://opentesol.org/wp-content/uploads/2024/08/FINALIZED-PROCEEDINGS-OF-THE-12TH-OPENTESOL-INTERNATIONAL-HYBRID-CONFERENCE-2024-final.pdf>

< 1% match (Internet từ 21-thg 10-2021)
<http://ulsa.edu.vn/uploads/file/Luan%20van%202015/NguyenThiThao3B.pdf>

< 1% match (Đào Anh Phương, Lê Quang Minh. "NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT KHUNG KIẾN TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔNG THỂ CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP", KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XIII NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Proceedings of the 13th National Conference on Fundamental & Applied Information Technology Research, 2020)
Đào Anh Phương, Lê Quang Minh. "NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT KHUNG KIẾN TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔNG THỂ CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP", KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XIII NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Proceedings of the 13th National Conference on Fundamental & Applied Information Technology Research, 2020

< 1% match (Internet từ 26-thg 12-2024)
<https://bizflycloud.vn/tin-tuc/50-cau-hoi-phong-van-reactjs-tu-co-ban-den-nang-cao-pho-bien-nhat-20241216165234194.htm>

< 1% match (Cao Minh Tiên, Nguyễn Minh Sơn, Phan Thị Hường. "PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC KHUÔN MẶT DỰA TRÊN TENSORFLOW VÀ ỨNG DỤNG VÀO ROBOT TIẾP TẬN", KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, 2018)
Cao Minh Tiên, Nguyễn Minh Sơn, Phan Thị Hường. "PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC KHUÔN MẶT DỰA TRÊN TENSORFLOW VÀ ỨNG DỤNG VÀO ROBOT TIẾP TẬN", KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, 2018

< 1% match (Phạm T.T., Đào Thị L.C., Hoàng T.L., Nguyễn D.T., Lê M.T., Nông H.H., Đặng T.N.. "Tác động của chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) tại Sơn La, Việt Nam", Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry Centre (ICRAF), 2018)
Phạm T.T., Đào Thị L.C., Hoàng T.L., Nguyễn D.T., Lê M.T., Nông H.H., Đặng T.N.. "Tác động của chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) tại Sơn La, Việt Nam", Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry Centre (ICRAF), 2018

< 1% match (bài của học sinh từ 26-thg 11-2023)
[Submitted to University of Greenwich on 2023-11-26](#)

< 1% match (Internet từ 13-thg 3-2020)
<http://text.123doc.org/document/2581173-nhan-dang-bien-so-xe.htm>

< 1% match (Internet từ 29-thg 8-2022)
<https://anyflip.com/niun/tjiv/basic>

< 1% match (Internet từ 07-thg 11-2021)
https://d2l.aivivn.com/chapter_computer-vision/fine-tuning_vn.html

< 1% match (Internet từ 07-thg 10-2014)
<http://daihockythuatcongnghe.edu.vn/homepage/tin-tuc/tin-hutech/2131-sv-cong-nghe-thong-tin-hutech-hao-hung-voi-hoi-thao-khoa-hoc-cong-nghe-bigdata>

< 1% match (Internet từ 17-thg 9-2021)
https://hvtc.edu.vn/Portals/29/Ky_yeu_OLP_KTL_2018_tap_2.pdf

< 1% match (Internet từ 16-thg 3-2025)
https://topdev.vn/blog/angular-la-gi/?gad_source=1&gclid=CjwKCAIA3Na5BhA

< 1% match (Internet từ 18-thg 10-2021)
<https://ctt.hust.edu.vn/Services>

< 1% match (Internet từ 30-thg 11-2020)
<https://phamdinhkhanh.github.io/2020/03/12/faceNetAlgorithm.html>

< 1% match (Internet từ 21-thg 10-2021)
<https://tcvn.gov.vn/wp-content/uploads/2020/11/7.-Nang-suat-va-Cong-nghiep-4.0.doc>

< 1% match (Nguyễn Thị Duyên, Trương Xuân Nam, Nguyễn Thanh Tùng. "MỘT MÔ HÌNH HỌC SÂU CHO PHÁT HIỆN CẢM XÚC KHUÔN MẶT", KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XII NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, 2019)
[Nguyễn Thị Duyên, Trương Xuân Nam, Nguyễn Thanh Tùng. "MỘT MÔ HÌNH HỌC SÂU CHO PHÁT HIỆN CẢM XÚC KHUÔN MẶT", KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XII NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, 2019](#)

< 1% match (bài của học sinh từ 25-thg 12-2023)
[Submitted to RMIT University on 2023-12-25](#)

< 1% match (Internet từ 01-thg 11-2021)
<http://data.uet.vnu.edu.vn:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1129/Luan%20van.pdf?sequence=1>

< 1% match (Internet từ 04-thg 10-2021)
<https://gcalls.co/blog/11-chi-so-danh-gia-quan-trong-doi-voi-bo-phan-cham-soc-khach-hang/>

< 1% match (Internet từ 14-thg 12-2021)
<https://lhncbc.nlm.nih.gov/LHC-publications/PDF/pub10000.pdf>

< 1% match (Nguyễn Chí Thanh, Võ Thị Huyền Trang, Lê Minh Hưng, Hoàng Lê Uyên Thục. "KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG SÂU TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ TRÊN NHỮNG ẢNH X-QUANG", KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XIII NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Proceedings of the 13th National Conference on Fundamental & Applied Information Technology Research, 2020)
[Nguyễn Chí Thanh, Võ Thị Huyền Trang, Lê Minh Hưng, Hoàng Lê Uyên Thục. "KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG SÂU TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ TRÊN NHỮNG ẢNH X-QUANG", KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XIII NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Proceedings of the 13th National Conference on Fundamental & Applied Information Technology Research, 2020](#)

< 1% match (bài của học sinh từ 07-thg 4-2023)
[Submitted to University of Economics & Law on 2023-04-07](#)

< 1% match (bài của học sinh từ 15-thg 9-2021)
[Submitted to University of Foreign Language Studies, the University of Danang on 2021-09-15](#)

< 1% match (Internet từ 06-thg 7-2018)
<https://f.123doc.org/558312-su-8-ha-noi.htm>

< 1% match (Internet từ 27-thg 5-2021)
<http://irgamme.uet.vnu.edu.vn/hoat-dong-chinh/tin-tuc/>

< 1% match (Internet từ 13-thg 11-2021)
<https://miraway-cetm.com/9-xu-huong-trai-nghiem-khach-hang-cho-nam-2020/>

< 1% match (Internet từ 16-thg 2-2025)
https://uit.edu.vn/sites/vi/files/uploads/files/201909/62_dhcntt_tchc_06_9_2019_scan.pdf

< 1% match (Trần Thanh Trâm, Trần Thanh Phước, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thế Hữu, Văn Thế Thành. "HỆ THỐNG TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG TƯ VẤN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC", KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XIII NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Proceedings of the 13th National Conference on Fundamental & Applied Information Technology Research, 2020)
[Trần Thanh Trâm, Trần Thanh Phước, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thế Hữu, Văn Thế Thành. "HỆ THỐNG TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG TƯ VẤN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC", KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XIII NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Proceedings of the 13th National Conference on Fundamental & Applied Information Technology Research, 2020](#)

< 1% match (Internet từ 18-thg 5-2023)
<https://hust.edu.vn/uploads/sys/quality-assurance/2019/05/be-00-09.386428.21038.pdf>

< 1% match (Internet từ 27-thg 10-2013)
<http://www.vidicim.info/6811baa32.html>

< 1% match (bài của học sinh từ 21-thg 8-2022)
[Submitted to Thai Nguyen University of Education on 2022-08-21](#)

< 1% match (bài của học sinh từ 29-thg 12-2023)
[Submitted to University of Finance – Marketing on 2023-12-29](#)

< 1% match (bài của học sinh từ 09-thg 9-2024)
[Submitted to University of Leicester on 2024-09-09](#)

< 1% match (Internet từ 03-thg 11-2021)
https://gpcoder.com/6300-gioi-thieu-ve-hibernate/?fbclid=IwAR3k8y32DKZTQ3d_uW_dk2J8nQyFhNHqGgSNhu5i0m62F

MỤC LỤC

DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH	iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU	v
DANH MỤC HÌNH VẼ	vi
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT	viii
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Tính cấp thiết	1
3. Mục tiêu	2
4. Cách tiếp cận	2
5. Phạm vi nghiên cứu	3
6. Nội dung nghiên cứu	3
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu	3
8. Bối cảnh và xu hướng nghiên cứu	4
9. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan	5
9.1. Các công trình trong nước	5
9.2. Các công trình quốc tế	5
10. Đánh giá và khoảng trống nghiên cứu	6
11. Vấn đề nghiên cứu và hướng tiếp cận	6
12. Mục đích và vai trò của công nghệ trong ứng dụng	6
12.1. Mục đích nghiên cứu	6
12.2. Tầm quan trọng của công nghệ trong phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác sinh viên	7
13. Công nghệ phát triển ứng dụng di động	8
13.1. Giới thiệu React Native	8
13.2. Ưu điểm và lý do lựa chọn	9
14. Công nghệ phát triển ứng dụng Web	10
15. Giải pháp công nghệ cho điểm danh tự động	11
15.1. Phương pháp điểm danh bằng mã QR	13
15.2. Phát hiện vùng mặt với YOLO	14
15.3. Nhận dạng khuôn mặt với FaceNet	15
15.4. Triển khai mô hình AI với Flask	18

15.5. Thiết kế giao diện người dùng với Figma	18
16. Kết hợp công nghệ mobile, Web và nhận diện khuôn mặt	19
CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	21
1.1. Đối tượng nghiên cứu.....	21
1.2. Phương pháp nghiên cứu.....	22
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	24
2.1. Khảo sát, thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá các thông tin từ Website NTU, hệ thống quản lý sinh viên NTU và các tài liệu liên quan.	24
2.1.1. Khảo sát và đánh giá hệ thống.....	24
2.1.2. Khảo sát sinh viên về quy trình đánh giá rèn luyện và tham gia hoạt động	25
2.1.3. Xác định vấn đề từ khảo sát người dùng	36
2.2. Thiết kế giao diện (UX/UI)	37
2.2.1. Logo hệ thống	37
2.2.2. Thiết kế giao diện điện thoại	38
2.2.3. Thiết kế giao diện website	39
2.3. Phân tích thiết kế hệ thống	42
2.3.1. Phân tích luồng xử lý của hệ thống.....	42
2.3.2. Danh sách Actor.....	44
2.3.3. Danh sách Use Case.....	44
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	51
2.4.1. Mô hình dữ liệu tổng thể.....	51
2.4.2. Collections	52
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG	63
3.1. Mô hình tổng thể hệ thống	63
3.2. Luồng hoạt động trong hệ thống	64
3.3. Hệ thống điểm danh bằng QR code và khuôn mặt	66
3.3.1. Hệ thống điểm danh bằng QR code	70
3.3.2. Hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt bằng YOLO và FaceNet.....	71
3.4. Giao diện hệ thống và tính năng	83
3.4.1. Giao diện phía người dùng	84
3.4.2. Giao diện phía admin.....	87
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	92
4.1. Kiểm thử hệ thống.....	92
4.2. Đánh giá hiệu suất.....	92

4.2.1. Thời gian phản hồi (Response Time)	93
4.2.2. Hiệu suất chi tiết của từng API	93
4.2.3. Tỷ lệ lỗi	94
4.3. Tính toán hiệu suất của hệ thống	94
4.4. Kết luận	95
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	96
TÀI LIỆU THAM KHẢO	98

**DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ
TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH**

Thành viên tham gia thực hiện đề tài				
STT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Vai trò
1	Lương Văn Linh	63134463	63.CNTT-3	Chủ nhiệm đề tài
2	Đoàn Hải Duy	63130260	63.CNTT-2	Thành viên thực hiện
3	Hồ Thị Thanh Trang	63133125	63.TTQL-1	Thành viên thực hiện
4	Lê Hồng Quý	63135230	63.HTTT	Thành viên thực hiện

Đơn vị phối hợp		
Tên đơn vị	Nội dung phối hợp nghiên cứu	Họ và tên trưởng đơn vị

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2. 1. Tổng hợp vấn đề từ khảo sát và định hướng giải pháp công nghệ	
Bảng 2. 2. Danh sách các tác nhân và vai trò trong hệ thống.....	44
Bảng 2. 3. Các Use Case dành cho quản trị viên.....	44
Bảng 2. 4. Các Use Case dành cho sinh viên (ứng dụng di động)	47
Bảng 2. 5. Collection user	53
Bảng 2. 6. Collection events.....	54
Bảng 2. 7. Collection attendances	55
Bảng 2. 8. Collection criteria.....	56
Bảng 2. 9. Collection trainingpoints.....	57
Bảng 2. 10. Collection evidences / responses.....	58
Bảng 2. 11. Collection roles	59
Bảng 2. 12. Collection feedbacks	60
Bảng 2. 13. Collection posts.....	60
Bảng 2. 14. Collection classes	61
Bảng 2. 15. Collection semester Years.....	61
Bảng 2. 16. Collection gradingPeriods.....	62
Bảng 3.1. Bảng đánh giá các chỉ số hiệu suất	81

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2. 1. Tần suất bạn tham gia các hoạt động của khoa CNTT.....	26
Hình 2. 2. Xếp loại rèn luyện kì trước.....	27
Hình 2. 3. Sự hài lòng về kết quả rèn luyện.....	27
Hình 2. 4. Khảo sát phương thức điểm danh.....	28
Hình 2. 5. Phương thức điểm danh hiệu quả.....	29
Hình 2. 6. Những bất cập trong quá trình điểm danh.....	29
Hình 2. 7. Nguyên vọng ứng dụng điện thoại trong quá trình điểm danh.....	29
Hình 2. 8. Mong đợi ở ứng dụng hỗ trợ điểm danh.....	30
Hình 2. 9. Mức độ hiểu về các tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện.....	32
Hình 2. 10. Tính minh bạch của hệ thống đánh giá điểm rèn luyện.....	32
Hình 2. 11. Tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện.....	32
Hình 2. 12. Mức độ phản ánh chính xác của điểm rèn luyện về học tập và tham gia hoạt động.....	33
Hình 2. 13. Việc quản lý của ban cán sự về việc tham gia các hoạt động.....	34
Hình 2. 14. Phương thức quản lý của ban cán sự.....	34
Hình 2. 15. Sự sẵn sàng sử dụng ứng dụng để tự đánh giá điểm rèn luyện.....	34
Hình 2. 16. Những mong đợi về các tính năng trong ứng dụng.....	35
Hình 2. 17. Logo của hệ thống.....	38
Hình 2. 18. Luồng hoạt động bên phía điện thoại.....	38
Hình 2. 19. Luồng hoạt động bên phía website.....	41
Hình 2. 20. Sơ đồ luồng xử lý hệ thống.....	42
Hình 2. 21. Sơ đồ Use Case - phía quản trị viên.....	49
Hình 2. 22. Sơ đồ Use Case - phía người dùng.....	50
Hình 3. 1. Mô hình tổng thể hệ thống.....	63

Hình 3. 2. Mô hình hoạt động của hệ thống	65
Hình 3. 3. Hệ thống điểm danh.....	71
Hình 3.5. Phát hiện khuôn mặt với YOLOv10n.....	75
Hình 3.6. Cấu trúc mô hình hoạt động của FaceNet	78
Hình 3.7. Biểu đồ Accuracy over Epochs và Loss over Epoch.....	81
Hình 3. 8. Giao diện đăng nhập	84
Hình 3. 9. Giao diện trang chủ	84
Hình 3. 10. Giao diện điểm danh.....	85
Hình 3. 11. Giao diện điểm danh với mã QR.....	85
Hình 3. 12. Giao diện điểm danh bằng khuôn mặt.....	86
Hình 3. 13. Giao diện kết quả rèn luyện.....	86
Hình 3. 14. Giao diện tải lên minh chứng	87
Hình 3. 15. Giao diện đăng nhập	88
Hình 3. 16. Giao diện trang chủ	88
Hình 4.1. Kết quả kiểm thử hiệu suất API với 100 người dùng ảo trên môi trường production	92
Hình 4.2. Thời gian phản hồi (Response Time)	93
Hình 4.3. Hiệu suất chi tiết của từng API	94

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Tên đầy đủ	Chú giải
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng.
JSON	JavaScript Object Notation	Kiểu dữ liệu trong JavaScript.
MVC	Model-view-controller	Mô hình thiết kế sử dụng trong kỹ thuật phần mềm.
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu.
UI	User Interface	Giao diện người dùng.
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng.
JSX	JavaScript XML	Cú pháp mở rộng của JavaScript cho phép viết HTML trong JavaScript.
DOM	Document Object Model	Hỗ trợ thao tác với nội dung HTML hoặc XML.
OAuth	Open Authorization	Giao thức xác thực và cấp quyền truy cập cho các ứng dụng bên ngoài mà không cần chia sẻ mật khẩu.
XSS	Cross-Site Scripting	Lỗ hổng bảo mật cho phép mã độc được chèn vào trang web để tấn công người dùng khác.
SSL/TLS	Secure Sockets Layer / Transport Layer Security	Các giao thức bảo mật dùng để mã hóa dữ liệu truyền tải qua Internet.
SDKs	Software Development Kits	Bộ công cụ phát triển phần mềm, bao gồm các thư viện, API và tài liệu hỗ trợ lập trình.
YOLO	You Only Look Once	Mô hình mạng nơ-ron sâu dùng để phát hiện khuôn mặt trong hình ảnh và video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Công nghệ thông tin

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: **Xây dựng Ứng dụng hỗ trợ Công tác Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang.**

- Mã số: SV2023 -13 - 87

- Chủ nhiệm đề tài: Lương Văn Linh

- Cán bộ hướng dẫn khoa học: Ths. Nguyễn Thị Hương Lý

- Đơn vị chủ trì: Khoa Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 12 tháng từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025

2. Mục tiêu:

- Cung cấp cho Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin một ứng dụng điện thoại để nhận các thông tin từ phía Khoa Công nghệ Thông tin, Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin và Giảng viên cố vấn.

- Cung cấp những tin tức công nghệ chính thống cho Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin

- Hỗ trợ cho Giáo viên Cố vấn tại khoa Công nghệ Thông tin trong việc đánh giá điểm rèn luyện.

- Hỗ trợ cho Đoàn khoa Công nghệ Thông tin điểm danh, thông báo các sự kiện.

3. Tính mới và sáng tạo:

- **Ứng dụng tập trung vào hỗ trợ công tác sinh viên:** Đây là một ứng dụng dành riêng cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin tại Trường Đại học Nha Trang, giúp sinh viên nhận thông báo kịp thời từ khoa, giảng viên cố vấn và Đoàn Khoa. Điều này sẽ tạo ra một kênh thông tin nhanh chóng và hiệu quả, giúp sinh viên không bỏ lỡ các thông báo quan trọng.

- **Tích hợp các tính năng điểm danh và quản lý thông tin:** Thay vì sử dụng các phương thức điểm danh thủ công như Google Sheets hay Google Forms, ứng dụng sẽ tự

động hóa quá trình điểm danh và lưu trữ kết quả. Đây là một điểm sáng tạo, giúp tiết kiệm thời gian và công sức của các giảng viên và cán bộ lớp. Việc điểm danh này còn là công cụ hỗ trợ đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên, giúp quá trình đánh giá trở nên chính xác và minh bạch hơn.

- **Tính năng tự động tính điểm rèn luyện:** Ứng dụng không chỉ hỗ trợ điểm danh mà còn giúp giảng viên cố vấn tính điểm rèn luyện cho sinh viên dựa trên kết quả học tập và điểm danh. Điều này giúp cải thiện quy trình đánh giá học tập, tạo sự công tâm và rõ ràng hơn trong quá trình đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên.

- **Thông tin công nghệ chính thống:** Ứng dụng còn tích hợp sẵn các tin tức công nghệ chính thống cho sinh viên, giúp họ tiếp cận thông tin đúng đắn và tránh các thông tin sai lệch.

- **Khả năng hoạt động trên đa nền tảng:** Việc ứng dụng được xây dựng để chạy ở nhiều nền tảng như thiết bị di động cũng như là web sẽ tăng tính tiện lợi và dễ dàng tiếp cận cho sinh viên.

2. Kết quả nghiên cứu:

- Ứng dụng hoàn thiện với chức năng quản lý dữ liệu sinh viên: Sau khi hoàn thành, ứng dụng sẽ giúp sinh viên tiếp cận các thông báo, điểm danh và tin tức công nghệ một cách nhanh chóng và chính xác. Điều này sẽ hỗ trợ nâng cao sự kết nối giữa sinh viên và khoa.

- Nâng cao quy trình điểm danh: Hệ thống điểm danh tự động sẽ giúp giảng viên và cán bộ lớp quản lý và lưu trữ thông tin một cách chính xác, nhanh chóng và không cần tốn công sức với các phương pháp truyền thống. Đồng thời, hệ thống sẽ hỗ trợ trong việc tính điểm rèn luyện cho sinh viên.

- Tăng cường sự đồng bộ trong việc quản lý dữ liệu: Ứng dụng sẽ giúp đồng bộ hóa thông tin giữa các bộ phận trong khoa, từ giảng viên cố vấn đến sinh viên và Đoàn Khoa, giảm thiểu sự trùng lặp và thiếu sót trong việc truyền tải thông tin.

- Hỗ trợ giảng viên và Đoàn Khoa trong công tác quản lý sinh viên: Hệ thống sẽ cung cấp cho giảng viên và Đoàn Khoa công cụ hữu ích trong việc đánh giá, quản lý điểm rèn luyện của sinh viên và quản lý các sự kiện của khoa.

- Ứng dụng có tiềm năng mở rộng: Ngoài Khoa Công nghệ Thông tin, ứng dụng có thể được mở rộng và áp dụng cho các khoa khác trong trường, hoặc cho các trường đại học khác có nhu cầu tương tự.

3. Sản phẩm:

STT	Tên sản phẩm	Số lượng
1	Tài liệu hướng dẫn sử dụng	01
1	Báo cáo hội thảo khoa học cấp Bộ môn trở lên	01
2	Báo cáo tổng kết đề tài	01
3	Website quản trị	01
4	Ứng dụng di động có phân quyền chạy trên đa nền tảng	01

4. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

4.1 Hiệu quả (về giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội)

- Về giáo dục và đào tạo: Sản phẩm của đề tài có thể sử dụng làm ví dụ minh họa cho các học phần: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Lập trình di động, Thiết kế Web.

- Về kinh tế-xã hội:

- Hỗ trợ Sinh viên tiếp cận các thông báo từ phía Đoàn Khoa và Khoa Công nghệ Công nghệ Thông tin kịp thời và chính xác.
- Hỗ trợ Sinh viên tiếp cận các tin tức công nghệ chính thống.
- Hỗ trợ cho Giáo viên cố vấn trong việc đánh giá điểm rèn luyện.
- Hỗ trợ Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin điểm danh Sinh viên trong các hoạt động, sự kiện và gửi các thông báo đến Sinh viên một cách dễ dàng và đồng bộ.

4.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng

- **Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:** Chuyển giao cho Giáo viên cố vấn, Đoàn Khoa và Khoa Công nghệ Thông tin.

- **Địa chỉ ứng dụng:** Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang

Nha Trang, Ngày 20 tháng 04 năm 2025

Cán bộ hướng dẫn khoa học

(ký, họ và tên)

Chủ nhiệm đề tài

(ký, họ và tên)

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

- Project title: **Development of an Application to Support Student Affairs for the Department of Information Technology, Nha Trang University.**

- Code number: SV2023 -13 - 87

- Coordinator: Luong Văn Linh

-Supervisor: Ths. Nguyễn Thị Hương Lý

- Implementing institution: Department of Information Technology

- Duration: from March 2024 to March 2025

2. Objective(s):

- Provide Information Technology students at Nha Trang University with a mobile application to receive updates from the Department of Information Technology, the Department's Union, and their academic advisors.

- Deliver up-to-date, reliable technological news to students in the Information Technology department.

- Assist academic advisors in the evaluation of student performance.

- Help the Union of the Department of Information Technology with attendance tracking and event notifications.

3. Creativeness and innovativeness:

- **Student Affairs Support Application:** This application is specifically designed for students of the Department of Information Technology at Nha Trang University, allowing them to receive timely notifications from the department, academic advisors, and the student union. This will provide a quick and efficient communication channel to ensure that students do not miss important announcements.

- **Attendance and Information Management Features:** Instead of using manual attendance methods such as Google Sheets or Google Forms, the application will automate attendance tracking and store results. This innovative approach saves time and effort for teachers and administrative staff. The attendance system will also support the evaluation of student performance, making the process more accurate and transparent.

- **Automated Performance Evaluation:** The application will not only track attendance but also assist academic advisors in calculating student performance based on their academic results and attendance. This will improve the evaluation process and create a fairer and more transparent system for assessing student progress.

- **Reliable Technological News:** The application will provide students with official, credible technological news, helping them access accurate information and avoid misinformation.

- **Cross-Platform Functionality:** The application will be developed to run on multiple platforms, including mobile and web, which increases convenience and accessibility for students.

2. Research results:

- **Completed Application with Student Information Management:** Once completed, the application will allow students to access notifications, attendance tracking, and technological news in a timely and accurate manner. This will improve the communication between students and the department.

- **Improved Attendance Process:** The automated attendance system will help teachers and administrative staff manage and store attendance data accurately, quickly, and without the need for traditional methods. Additionally, this system will assist in evaluating student performance.

- **Enhanced Information Synchronization:** The application will help synchronize information between various departments in the department, from academic advisors to students and the student union, reducing redundancy and errors in communication.

- **Support for Teachers and the Student Union:** The system will provide useful tools for academic advisors and the student union to evaluate and manage student performance and organize department events.

- **Potential for Expansion:** In addition to the Department of Information Technology, the application can be expanded and applied to other departments within the university or to other universities with similar needs.

3. Products:

STT	Product Name	Quantity
1	User Manual	01
1	Scientific Conference Report (Department-level or higher)	01
2	Final Project Report	01
3	Management Website	01
4	Cross-Platform Mobile Application (with user permissions)	01

4. Effects, transfer alternatives of reserach results and applicability:

4.1 Effectiveness (Educational and Social-Economic Impact):

- **Educational and Training Impact:** The product of this project can be used as a case study for courses such as: System Analysis and Design, Mobile Programming, and Web Design.

- **Economic-Social Impact:**

- Supports students in receiving timely and accurate information from the student union and the Department of Information Technology.
- Helps students access reliable technological news.
- Assists academic advisors in evaluating student performance.
- Supports the student union in attendance tracking for activities and events, and sending notifications to students efficiently and consistently.

4.2. Research Results Transfer Methods and Application Address:

- **Transfer Method:** Transfer the results to academic advisors, the student union, and the Department of Information Technology.

- **Application Address:** Department of Information Technology, Nha Trang University.

Nha Trang, April 20, 2025

Supervisor

(Signature, Name)

Coordinator

(Signature, Name)

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra bùng nổ trên cả nước, việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hỗ trợ sinh viên là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và quản trị trong các cơ sở giáo dục đại học. Tại Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Nha Trang, công tác quản lý sinh viên hiện vẫn đang phụ thuộc vào nhiều nền tảng rời rạc như Website NTU, email cố vấn học tập và các kênh liên lạc nội bộ không đồng bộ, gây khó khăn trong việc tiếp cận và cập nhật thông tin.

Bên cạnh đó, các hoạt động điểm danh tại sự kiện học thuật và phong trào của Đoàn Khoa phần lớn được thực hiện thủ công, tiềm ẩn nhiều bất cập trong khâu tổng hợp, lưu trữ và đánh giá dữ liệu. Việc thiếu một hệ thống quản lý thống nhất, tích hợp các chức năng hỗ trợ cố vấn học tập, đánh giá điểm rèn luyện và cập nhật thông tin là một khuyết điểm cần được cải thiện.

Từ thực trạng nêu trên, nhóm nghiên cứu đề xuất phát triển một ứng dụng hỗ trợ công tác sinh viên dành riêng cho Khoa Công nghệ Thông tin, tích hợp các chức năng như thông báo sự kiện, điểm danh, hỗ trợ đánh giá điểm rèn luyện và cung cấp thông tin chuyên ngành chính thống. Ứng dụng hướng đến mục tiêu cải thiện hiệu quả tương tác giữa nhà trường với sinh viên, đồng thời góp phần thúc đẩy việc học tập, rèn luyện và phát triển chuyên môn của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin.

2. Tính cấp thiết

Trong kỷ nguyên Công nghệ 2.0, khi cuộc cách mạng số đang diễn ra mạnh mẽ, Trường Đại học Nha Trang cũng đang chủ động số hóa trên mọi khía cạnh. Nhằm đóng góp tích cực vào hành trình này, nhóm của chúng tôi lựa chọn đề tài “**Xây dựng Ứng dụng hỗ trợ Công tác Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang**”.

Hiện tại, các thông báo của nhà trường gửi đến cho Sinh viên thường là trên Website của trường, trang quản lý đào tạo sinh viên, elearning, qua email của giảng viên cố vấn và cán bộ lớp. Dẫn đến một số khó khăn cho Sinh viên như thông tin đến không

kip thời và có nhiều bạn Sinh viên không nhận đầy đủ các thông tin liên quan từ nhà trường do không biết cần xem thông tin đó ở trang nào.

Bên cạnh đó, việc điểm danh Sinh viên tham gia các sự kiện của Đoàn Khoa và Khoa Công nghệ Thông tin chưa đồng bộ, đa phần ban cán sự lớp điểm danh bằng bản danh sách trên giấy, trên file Excel, trên Google Sheet, có lớp thì chụp ảnh quay video ngắn, dẫn đến việc tổng hợp và lưu trữ thủ công, khó quản lý. Bên cạnh việc lưu trữ điểm danh cũng là một minh chứng quan trọng để hỗ trợ Giảng viên cố vấn, Đoàn Khoa, Khoa Công nghệ Thông tin đánh giá điểm rèn luyện cuối học kỳ cho Sinh viên và tìm phương pháp điểm danh thân thiện và phù hợp để tránh gian lận. Mặt khác, ứng dụng này sẽ hỗ trợ Giảng viên cố vấn tự động tính điểm rèn luyện cho phần ý thức học tập của Sinh viên dựa trên kết quả học tập của Sinh viên. Đồng thời, Sinh viên sẽ đăng tải hình ảnh để minh chứng cho mỗi mục mà Sinh viên tự đánh giá.

Hơn thế nữa, ứng dụng còn tích hợp sẵn các tin tức công nghệ thích hợp để các bạn Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin có thể xem được các tin tức chính thống tránh những tin tức sai lệch.

3. Mục tiêu

- Xây dựng một ứng dụng di động dành riêng cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin với mục đích cung cấp thông tin học tập và hoạt động từ Khoa, Đoàn Khoa và cố vấn học tập.

- Cung cấp nguồn tin tức công nghệ chính thống, giúp sinh viên tiếp cận thông tin chuyên môn cập nhật và tin cậy.

- Hỗ trợ cố vấn học tập trong việc quản lý, theo dõi và đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên dựa trên dữ liệu minh chứng.

- Hỗ trợ Đoàn Khoa trong việc điểm danh, tổng hợp dữ liệu và gửi thông báo nhanh chóng đến sinh viên

4. Cách tiếp cận

- Khảo sát và phân tích hiện trạng quản lý sinh viên tại Khoa Công nghệ Thông tin.

- Nghiên cứu các công nghệ phù hợp như MongoDB, React Native, RESTful API, nhận diện khuôn mặt.

- Thiết kế giao diện người dùng thân thiện và phù hợp với sinh viên.

- Xây dựng và triển khai hệ thống trên nền tảng di động và Web quản trị.

- Tiến hành thử nghiệm thực tế, thu thập ý kiến từ người dùng để cải tiến hệ thống.

5. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung triển khai trong phạm vi Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Nha Trang.

6. Nội dung nghiên cứu

- **Nội dung 1:** Khảo sát, thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá các thông tin từ Website NTU, hệ thống quản lý sinh viên NTU và các tài liệu liên quan.

- **Nội dung 2:** Thiết kế giao diện (UX/UI)

- **Nội dung 3:** Nghiên cứu các công nghệ/framework

- **Nội dung 4:** Phân tích thiết kế hệ thống

- **Nội dung 5:** Xây dựng hệ thống

○ *Công việc 1:* Xây dựng Cơ sở dữ liệu

○ *Công việc 2:* Xây dựng ứng dụng điện thoại.

○ *Công việc 3:* Xây dựng Web quản trị.

○ *Công việc 4:* Vận hành hệ thống và cho người dùng trải nghiệm

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu

- **Về giáo dục – đào tạo**

Ứng dụng có thể được sử dụng như một sản phẩm minh họa trong các học phần như Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Lập trình di động và Thiết kế Web. Đồng thời là cơ hội để sinh viên thực hành triển khai dự án công nghệ thực tế.

- **Về kinh tế – xã hội**

○ Nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin và quản lý sinh viên.

- Tăng tính minh bạch, chính xác trong công tác điểm danh và đánh giá rèn luyện.
- Góp phần thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện và cập nhật kiến thức cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin.

8. Bối cảnh và xu hướng nghiên cứu

Trong kỷ nguyên số 2.0 với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ, việc áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý và hỗ trợ sinh viên là một yếu tố quan trọng đối với các trường đại học [12], [11]. Các công nghệ mới không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn cải thiện trải nghiệm học tập, kết nối thông tin kịp thời và chính xác hơn giữa nhà trường và sinh viên.

Tại Trường Đại học Nha Trang, việc truyền tải thông tin giữa các phòng ban, giảng viên và sinh viên hiện vẫn chưa được triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả, đặc biệt trong các công tác như điểm danh, thông báo học vụ và đánh giá điểm rèn luyện. Việc sử dụng nhiều phương thức khác nhau như email, website, và các công cụ thủ công như Google Sheets khiến quá trình quản lý trở nên bất tiện, thiếu chính xác và thiếu đồng nhất [28].

Trên khắp toàn cầu và tại Việt Nam, nhiều trường đại học đã tích cực triển khai các giải pháp công nghệ như hệ thống quản lý học tập (LMS), cổng thông tin điện tử và ứng dụng di động nhằm tích hợp thông tin học vụ, hoạt động sinh viên và các tiện ích hỗ trợ học tập [12], [11]. Tuy nhiên, đa phần các hệ thống này mới chỉ tập trung vào từng chức năng riêng lẻ và chưa có sự tích hợp toàn diện giữa các hoạt động liên quan đến công tác sinh viên.

Nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh vào việc phát triển hệ thống để đồng bộ các công tác như điểm danh, thông báo và đánh giá điểm rèn luyện. Với việc sử dụng React Native để xây dựng ứng dụng di động [23], ReactJS cho Web Admin [22] và MongoDB làm nền tảng lưu trữ dữ liệu [5], hệ thống hướng đến việc mang lại hiệu năng cao, dễ sử dụng, và thân thiện với người dùng. Mục tiêu là tạo ra một nền tảng hỗ trợ quản lý sinh viên tập trung, chính xác, và phù hợp với đặc thù hoạt động của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang.

9. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan

9.1. Các công trình trong nước

Một số trường đại học lớn tại Việt Nam như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, và Đại học Quốc gia TP.HCM đã triển khai các công thông tin tích hợp phục vụ công tác đào tạo. Mặc dù vậy, các chức năng của hệ thống này chủ yếu tập trung vào khía cạnh học vụ chính quy, ít chú trọng đến việc hỗ trợ đánh giá rèn luyện hoặc quản lý hoạt động sinh viên ngoài giờ lên lớp.

Một số đề tài nghiên cứu đã chú trọng vào giải pháp cụ thể như điểm danh bằng mã QR [8], phát triển hệ thống thông báo học vụ [4], hay tích hợp LMS vào ứng dụng di động [5]. Tuy nhiên, vẫn thiếu một giải pháp toàn diện đáp ứng đồng thời các nhu cầu: điểm danh thông minh, cập nhật thông tin học vụ, đánh giá rèn luyện, và kết nối sinh viên – giảng viên.

9.2. Các công trình quốc tế

Ở tầm quốc tế, các ứng dụng như Canvas Student, Blackboard Mobile, hay Ellucian Go được đánh giá cao nhờ khả năng tích hợp với hệ thống LMS, hỗ trợ quản lý học tập, lịch trình và tương tác giảng viên – sinh viên [12]. Những ứng dụng này không chỉ mang tính cá nhân hóa cao mà còn cho phép thu thập dữ liệu hành vi học tập nhằm cải thiện hiệu quả đào tạo.

Đáng chú ý, một số công trình quốc tế gần đây đã ứng dụng công nghệ thị giác máy tính vào việc điểm danh, tiêu biểu như sử dụng mã QR kết hợp nhận diện khuôn mặt để đảm bảo sự rõ ràng và nhất quán trong việc xác thực danh tính sinh viên [11], [21]. Các nghiên cứu của Alahmadi và Jambi [11] hay Santoso và Prasetyo [21] chứng minh hiệu quả vượt trội của việc tích hợp công nghệ nhận diện vào hệ thống quản lý sự kiện học đường.

Về công nghệ lõi, mô hình YOLOv10 [28] và thuật toán nhận diện khuôn mặt FaceNet [22], [3] đang được triển khai phổ biến trong các hệ thống theo dõi và giám sát thông minh nhờ khả năng xử lý thời gian thực và độ chính xác cao.

10. Đánh giá và khoảng trống nghiên cứu

Dựa trên tổng thể các công trình liên quan, dễ dàng nhận thấy một số khoảng trống mà nghiên cứu hiện tại cần tập trung giải quyết:

- Thiếu nền tảng tích hợp hỗ trợ công tác sinh viên một cách toàn diện, đặc biệt là đánh giá rèn luyện và hoạt động ngoại khóa;
- Phần lớn hệ thống hiện tại chưa áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong điểm danh, dẫn đến khả năng giả mạo danh tính;
- Chưa có nền tảng riêng biệt phục vụ cho từng đơn vị cấp Khoa, thiếu tính cá nhân hóa và đồng bộ thông tin;
- Việc cập nhật tin tức công nghệ, học thuật vẫn chưa được số hóa hiệu quả hoặc gắn liền với đặc thù chuyên ngành.

11. Vấn đề nghiên cứu và hướng tiếp cận

Đề tài nghiên cứu này tập trung xây dựng một hệ thống ứng dụng di động tích hợp, với các mục tiêu chính:

- Cung cấp kênh thông tin học vụ và hoạt động chính thống từ Khoa, Đoàn Khoa và Giảng viên cố vấn;
- Hỗ trợ điểm danh sinh viên thông minh bằng mã QR và nhận diện khuôn mặt thời gian thực (YOLOv10 + FaceNet);
- Tích hợp tính năng tự đánh giá và nộp minh chứng điểm rèn luyện;
- Cập nhật tin tức công nghệ chuyên ngành từ các nguồn uy tín.

Về công nghệ, hệ thống sử dụng React Native để xây dựng giao diện di động, ReactJS cho phần quản trị nội dung, MongoDB làm cơ sở dữ liệu và kết nối thông qua RESTful API. Cấu trúc này đảm bảo tính linh hoạt mở rộng, tương tác tốt giữa các thành phần, đồng thời mang lại trải nghiệm người dùng nhất quán.

12. Mục đích và vai trò của công nghệ trong ứng dụng

12.1. Mục đích nghiên cứu

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, việc phát triển các hệ thống hỗ trợ công tác sinh viên đòi hỏi không chỉ sự am hiểu về quy trình

quản lý mà còn cần lựa chọn các công nghệ phù hợp nhằm bảo đảm hiệu năng, tính ổn định và khả năng mở rộng. Mục tiêu của quá trình nghiên cứu công nghệ trong khuôn khổ đề tài là xác định giải pháp kỹ thuật tối ưu cho từng thành phần của hệ thống: từ giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ đến quản lý dữ liệu và tích hợp các mô-đun thông minh như nhận diện khuôn mặt.

Qua việc nghiên cứu và lựa chọn công nghệ đúng đắn, nhóm thực hiện có thể rút ngắn thời gian phát triển, giảm thiểu rủi ro kỹ thuật, đồng thời tạo tiền đề cho việc triển khai và vận hành hệ thống trong môi trường thực tế. Ngoài giá trị ứng dụng, quá trình nghiên cứu này còn mang tính học thuật cao, giúp sinh viên tham gia đề tài nâng cao kiến thức chuyên môn, làm quen với các xu hướng công nghệ hiện đại, và phát triển kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường dự án thực tiễn.

Hơn nữa, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm xây dựng hệ thống có khả năng áp dụng thực tế trong công tác quản lý sinh viên tại Khoa Công nghệ Thông tin cũng chính là minh chứng cho tính khả thi và giá trị ứng dụng bền vững của đề tài.

12.2 Tầm quan trọng của công nghệ trong phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác sinh viên

Công nghệ đóng vai trò then chốt trong thiết kế và phát triển ứng dụng, đặc biệt là các hệ thống tích hợp nhiều chức năng như quản lý sinh viên, điểm danh, đánh giá và cập nhật thông báo. Việc lựa chọn công nghệ phù hợp có ảnh hưởng lớn đến hiệu năng, khả năng tương tác, bảo trì và mở rộng của toàn bộ hệ thống.

Đối với phần giao diện người dùng, nhóm thực hiện đã triển khai đồng thời nhiều công nghệ hiện đại: React, Angular, Vue.js và Svelte – các thư viện và framework nổi bật giúp xây dựng giao diện động, phản hồi nhanh, trải nghiệm mượt mà. Bootstrap và Tailwind CSS được sử dụng để tăng tốc quá trình thiết kế giao diện và đảm bảo tính nhất quán.

Ở phía client và server, các thư viện như Axios hỗ trợ giao tiếp API nhanh chóng, Lodash giúp xử lý dữ liệu hiệu quả. Để xây dựng và tối ưu dự án, nhóm sử dụng Webpack và Gulp làm các công cụ bundlers và task runners, đóng vai trò quan trọng trong việc build và triển khai ứng dụng.

Về hiệu suất, hệ thống ứng dụng các kỹ thuật như Lazy Loading, Code Splitting, Caching và Service Workers, giúp cải thiện tốc độ tải trang, giảm băng thông và nâng cao rõ rệt trải nghiệm người dùng, đặc biệt trên thiết bị di động.

Ở backend, nhóm lựa chọn Flask làm framework xử lý logic nghiệp vụ, hỗ trợ tích hợp các mô hình học sâu như YOLOv10 và FaceNet để triển khai chức năng điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt. MongoDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, được sử dụng để lưu trữ hiệu quả các loại dữ liệu phi cấu trúc.

Về bảo mật, hệ thống áp dụng các cơ chế xác thực và phân quyền bằng JWT và OAuth2, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống các cuộc tấn công phổ biến như XSS, CSRF, SQL Injection. Giao tiếp giữa các thành phần được mã hóa thông qua giao thức HTTPS kết hợp với chứng chỉ SSL/TLS, đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng.

Tóm lại, việc ứng dụng đồng bộ và hiệu quả các công nghệ hiện đại trong đề tài không chỉ giúp hiện thực hóa các mục tiêu kỹ thuật, mà còn thể hiện năng lực nghiên cứu, triển khai thực tiễn của nhóm thực hiện trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục hiện nay.

13. Công nghệ phát triển ứng dụng di động

13.1. Giới thiệu React Native

React Native là một framework mã nguồn mở do Meta phát triển, cho phép xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng bằng JavaScript hoặc TypeScript. Với triết lý “learn once, write anywhere”, React Native cho phép sử dụng lại phần lớn mã nguồn giữa các nền tảng Android và iOS, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu năng gần tương đương với các ứng dụng native. Các thành phần giao diện trong React Native được biên dịch trực tiếp sang native component, khác biệt hoàn toàn với các giải pháp dựa trên WebView, qua đó mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà và ổn định hơn.

Một lợi thế đáng kể của React Native là khả năng tận dụng hệ sinh thái của React, giúp các lập trình viên frontend dễ dàng làm quen và triển khai. Cộng đồng phát triển đông đảo, tài liệu hỗ trợ đầy đủ và sự phát triển liên tục của thư viện giúp React Native trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho các dự án ứng dụng di động hiện đại.

Để đơn giản hóa quá trình phát triển và tăng tốc độ triển khai, đề tài đã lựa chọn Expo – một nền tảng phát triển được xây dựng trên nền React Native – như một công

cụ hỗ trợ chính. Expo cung cấp sẵn nhiều mô-đun tích hợp như xử lý camera, tệp tin, thông báo đẩy, và hỗ trợ công cụ build tự động thông qua dịch vụ Expo Application Services (EAS). Điều này giúp nhóm nghiên cứu chú trọng vào xây dựng tính năng mà không cần bận tâm về cấu hình môi trường native phức tạp.

13.2. Ưu điểm và lý do lựa chọn

Việc lựa chọn React Native kết hợp với Expo trong quá trình xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác sinh viên tại Khoa Công nghệ Thông tin được đưa ra dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng, nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu đặc thù của công tác quản lý sinh viên và đảm bảo tính hiệu quả trong vận hành. Các yếu tố chính được xem xét bao gồm:

- *Tối ưu chi phí và thời gian phát triển*: React Native cho phép phát triển ứng dụng song song cho cả hai nền tảng Android và iOS với một codebase duy nhất, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian triển khai so với việc phát triển ứng dụng native riêng biệt cho từng nền tảng. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc đáp ứng các yêu cầu nhanh chóng của công tác sinh viên tại Khoa Công nghệ Thông tin, nơi mà tốc độ và tính linh hoạt là yếu tố cần thiết.

- *Hiệu năng và tính ổn định*: Mặc dù được phát triển trên nền tảng đa nền tảng, React Native có thể biên dịch thành các thành phần giao diện gốc, đảm bảo ứng dụng có hiệu năng và tính ổn định gần như ứng dụng native. Điều này giúp đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, đặc biệt trong các tính năng như điểm danh bằng khuôn mặt hoặc QR code, những tính năng thiết yếu trong công tác sinh viên tại Khoa Công nghệ Thông tin.

- *Khả năng mở rộng và bảo trì*: Với nền tảng React, việc quản lý trạng thái và cấu trúc dữ liệu được tổ chức rõ ràng và dễ dàng mở rộng. Điều này không chỉ giúp ứng dụng dễ dàng cập nhật và bảo trì mà còn đảm bảo khả năng phát triển trong tương lai khi công tác sinh viên có thêm các yêu cầu mới, như tích hợp thêm các tính năng quản lý học vụ hoặc thông báo cho sinh viên.

- *Tích hợp dễ dàng các tính năng thiết yếu*: Expo cung cấp các mô-đun tích hợp sẵn, giúp việc triển khai các tính năng như đăng nhập, điểm danh qua camera, gửi thông báo đẩy, và cập nhật ứng dụng qua EAS Update có thể thực hiện nhanh chóng và đơn

giản. Việc này hỗ trợ tốt cho công tác sinh viên tại Khoa Công nghệ Thông tin, nơi yêu cầu các hệ thống phải hoạt động ổn định và dễ dàng điều chỉnh khi có sự thay đổi.

Từ thực tế triển khai trong đề tài, có thể khẳng định rằng việc lựa chọn React Native và Expo là phương án hợp lý, không chỉ giúp tối ưu chi phí và thời gian phát triển mà còn đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật và vận hành cho một ứng dụng phục vụ công tác sinh viên tại Khoa Công nghệ Thông tin – nơi mà sự tiện lợi, khả năng phản hồi nhanh và tính tương thích đa thiết bị là những yếu tố then chốt.

14. Công nghệ phát triển ứng dụng Web

Trong quá trình phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác sinh viên, chúng tôi sử dụng các công nghệ và công cụ hiện đại để xây dựng một hệ thống ổn định, tối ưu và bảo mật. Các công nghệ này bao gồm các framework front-end phổ biến, các công cụ hỗ trợ phát triển, các kỹ thuật tối ưu hiệu suất và các biện pháp bảo mật cho ứng dụng Web. Sau đây là chi tiết các công nghệ được sử dụng trong đề tài.

- Một số framework front-end phổ biến

Các framework front-end đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế và xây dựng giao diện người dùng (UI). Trong dự án này, React được ưu tiên vì sự linh động đi kèm với khả năng tái sử dụng component mạnh mẽ. React cũng hỗ trợ việc quản lý trạng thái hiệu quả, giúp xây dựng giao diện người dùng phản hồi nhanh và dễ dàng bảo trì. Các framework khác như Angular, Vue.js, và Svelte cũng là lựa chọn phổ biến trong phát triển ứng dụng web. Tuy nhiên, React được ưa chuộng nhờ vào cộng đồng lớn và sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái xung quanh nó.

- Các công cụ hỗ trợ xây dựng ứng dụng Web

Để thiết kế giao diện người dùng đẹp mắt và dễ dàng tương thích với các thiết bị khác nhau, các CSS frameworks như Bootstrap và Tailwind CSS được sử dụng. Bootstrap cung cấp một bộ sưu tập các component UI sẵn có và giúp tạo ra giao diện dễ dàng và nhanh chóng, trong khi Tailwind CSS mang lại sự linh hoạt cao với phương pháp tiếp cận utility-first.

Để xử lý dữ liệu và tối ưu hóa các yêu cầu HTTP, Axios được sử dụng để giao tiếp với server và gửi các yêu cầu API, trong khi Lodash giúp tối ưu hóa việc xử lý mảng

và đối tượng trong JavaScript, làm giảm độ phức tạp của các thao tác xử lý dữ liệu trong ứng dụng.

- Tối ưu hiệu suất

Hiệu suất là yếu tố then chốt trong phát triển ứng dụng web, đặc biệt khi ứng dụng hướng tới người dùng với các thiết bị khác nhau và băng thông hạn chế. Để nâng cao tốc độ tải trang và giảm thời gian đợi của người dùng, các kỹ thuật như Lazy Loading và Code Splitting được áp dụng. Lazy Loading giúp trì hoãn việc tải các tài nguyên không cần thiết cho đến khi người dùng thực sự cần chúng, còn Code Splitting giúp chia nhỏ các bundle JavaScript để giảm kích thước tải về và tăng tốc độ phản hồi.

Ngoài ra, Caching và Service Workers được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời, giảm số lần tải lại tài nguyên từ server và đảm bảo rằng ứng dụng có thể vận hành offline, nâng cao trải nghiệm người dùng.

- Bảo mật ứng dụng Web

Bảo mật là một yếu tố bắt buộc khi phát triển các ứng dụng web, đặc biệt khi xử lý thông tin nhạy cảm của sinh viên và giảng viên. Để bảo vệ dữ liệu người dùng, JWT (JSON Web Token) và OAuth2 được sử dụng để kiểm tra và phân quyền người dùng. Đây là các phương thức bảo mật hiện đại giúp bảo mật tài khoản và thông tin cá nhân.

Ngoài ra, các biện pháp bảo vệ khỏi các cuộc tấn công web như XSS (Cross-Site Scripting) và CSRF (Cross-Site Request Forgery) được áp dụng để ngăn chặn việc chèn mã độc vào ứng dụng. SQL Injection cũng được bảo vệ thông qua việc sử dụng các câu lệnh truy vấn an toàn và các phương thức xác thực đầu vào.

Cuối cùng, giao tiếp giữa client và server được bảo vệ thông qua HTTPS và SSL/TLS, đảm bảo rằng dữ liệu được mã hóa và an toàn trong suốt quá trình truyền tải.

15. Giải pháp công nghệ cho điểm danh tự động

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, việc quản lý và theo dõi sự tham gia học tập của sinh viên đóng vai trò thiết yếu trong nâng cao chất lượng đào tạo. Công tác điểm danh truyền thống, thường được thực hiện thông qua việc gọi tên hoặc ký vào danh sách, không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính chính xác và khả năng giả mạo. Để khắc phục những hạn chế này, nghiên cứu đã phát triển một hệ thống điểm

danh thông minh kết hợp hai công nghệ hiện đại: điểm danh bằng mã QR và nhận diện khuôn mặt.

Quy trình hoạt động của hệ thống:

Giai đoạn 1: Điểm danh bằng mã QR

- Khởi tạo mã QR: Quản trị viên (giảng viên) tạo mã QR chuyên biệt cho buổi học hoặc hoạt động cần điểm danh
- Quét mã: Sinh viên sử dụng ứng dụng di động được cài đặt sẵn để quét mã QR
- Xử lý kết quả quét mã:
 - o Trường hợp quét mã thành công: Hệ thống ghi nhận thông tin và chuyển sang giai đoạn điểm danh khuôn mặt
 - o Trường hợp quét mã thất bại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu sinh viên thực hiện lại

Giai đoạn 2: Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

- Kích hoạt quy trình nhận diện: Sau khi quét mã QR thành công, hệ thống tự động chuyển sang quy trình điểm danh khuôn mặt
- Hệ thống kích hoạt camera và quét khuôn mặt sinh viên:
 - o Áp dụng mô hình YOLO (You Only Look Once) để phát hiện và xác định vị trí khuôn mặt trong khung hình
 - o Sử dụng mô hình FaceNet để trích xuất các đặc trưng nhận dạng từ khuôn mặt đã phát hiện
- Xác thực khuôn mặt:
 - o Nếu xác thực thành công: Hệ thống xác nhận danh tính sinh viên và ghi nhận điểm danh
 - o Nếu xác thực thất bại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi nhận diện khuôn mặt

Giai đoạn cuối: Hoàn tất quy trình điểm danh

- Hoàn thành quá trình điểm danh: Sau khi cả hai bước xác thực đều thành công, hệ thống khẳng định việc điểm danh đã được hoàn tất

- Cập nhật cơ sở dữ liệu: Thông tin điểm danh được lưu trữ và cập nhật vào cơ sở dữ liệu tập trung của hệ thống

Hình 2.1. Sơ đồ mô tả quá trình điểm danh bằng mã QR và khuôn mặt

Việc triển khai hai phương pháp này không chỉ giúp tăng tính linh hoạt và chính xác trong công tác điểm danh mà còn là minh chứng cho khả năng tích hợp hiệu quả giữa các công nghệ hiện đại trong một hệ thống quản lý thông minh.

15.1. Phương pháp điểm danh bằng mã QR

Điểm danh bằng mã QR là một phương pháp phổ biến và hiệu quả được sử dụng để xác thực sự tham gia của sinh viên trong các sự kiện của Khoa Công nghệ Thông tin, như các buổi chào cờ, hội thao và các hoạt động do đoàn thể tổ chức. Sinh viên sẽ được cấp một mã QR duy nhất cho mỗi sự kiện. Khi tham gia, sinh viên chỉ cần quét mã QR qua điện thoại di động hoặc thiết bị quét mã để xác nhận sự có mặt của mình. Phương pháp này đem lại sự thuận tiện và nhanh chóng, giúp giảm thiểu thời gian điểm danh và đảm bảo độ chính xác trong việc ghi nhận sự tham gia của sinh viên.

Một trong những ưu điểm của phương pháp điểm danh bằng mã QR là tính đơn giản và dễ dàng triển khai. Sinh viên không cần phải thực hiện bất kỳ thao tác phức tạp nào, và hệ thống có thể tự động ghi nhận thông tin mà không cần sự can thiệp thủ công. Tuy nhiên, phương pháp này cũng tồn tại một số hạn chế, chẳng hạn như sinh viên có thể gặp phải sự cố như mã QR bị hỏng, quên mã QR hoặc không có thiết bị quét mã, điều này có thể làm gián đoạn quá trình điểm danh và ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý.

Tuy nhiên, để khắc phục những nhược điểm này và nâng cao tính chính xác, một phương pháp bổ sung là nhận diện khuôn mặt sẽ được áp dụng. Nhận diện khuôn mặt không chỉ giúp xác thực sinh viên một cách nhanh chóng và an toàn, mà còn giúp tăng cường bảo mật và giảm thiểu sai sót, đảm bảo rằng việc điểm danh diễn ra thuận lợi và chính xác trong mọi tình huống.

15.2. Phát hiện vùng mặt với YOLO

15.2.1. Giới thiệu về YOLO

YOLO (You Only Look Once) là một trong những phương pháp phát hiện đối tượng theo thời gian thực nổi bật hiện nay. Được giới thiệu lần đầu bởi Redmon et al. [10], YOLO hoạt động theo cơ chế chia ảnh đầu vào thành các lưới và dự đoán bounding box cũng như nhãn lớp đối tượng cho từng ô lưới. Với khả năng phát hiện nhanh và chính xác, YOLO đã được triển khai rộng rãi trong một số lĩnh vực như giám sát an ninh, giao thông thông minh và đặc biệt là nhận diện khuôn mặt.

15.2.2. Kiến trúc tổng quan của YOLOv10

YOLOv10 là phiên bản mới nhất của dòng YOLO do Ultralytics phát triển [28], với nhiều cải tiến đáng kể về kiến trúc và hiệu suất so với các phiên bản trước. Cụ thể, YOLOv10 áp dụng kiến trúc module hóa với các thành phần chính (Hình 2.1):

- *Backbone*: Dùng để trích xuất đặc trưng từ ảnh đầu vào.
- *Neck*: Kết hợp đặc trưng từ nhiều tầng khác nhau, thường sử dụng PANet hoặc FPN.
- *Head*: Thực hiện dự đoán bounding box, xác suất và lớp của đối tượng.

Cấu trúc YOLOv10 cho phép đạt hiệu năng gần như real-time ngay cả trên thiết bị cấu hình thấp.

Hình 2.2. Kiến trúc của YOLO

Ngoài ra, YOLOv10 sử dụng cơ chế anchor-free và các kỹ thuật tăng cường như NMS cải tiến, attention mechanisms, giúp cải thiện độ chính xác phát hiện trong điều kiện ánh sáng kém hoặc nền phức tạp.

15.2.3. YOLOv10 trong phát hiện vùng mặt

Trong nghiên cứu này, nhóm lựa chọn mô hình YOLOv10n với trọng số đã được huấn luyện sẵn trên tập dữ liệu WIDERFace để giải quyết bài toán phát hiện khuôn mặt. YOLOv10n là biến thể nhẹ của họ mô hình YOLO, được thiết kế tối ưu cho tốc độ và hiệu suất khi triển khai trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế.

Thay vì tự huấn luyện hoặc tinh chỉnh lại mô hình, chúng tôi áp dụng trực tiếp phiên bản được công bố với trọng số yolov10n-face.pt, vốn đã được huấn luyện trên WIDERFace – một tập dữ liệu phong phú và đa dạng, bao gồm hơn 32203 ảnh và 393703 nhãn khuôn mặt, với nhiều điều kiện khác nhau về độ che khuất, ánh sáng, góc nhìn và biểu cảm.

Việc sử dụng mô hình YOLOv10n-face.pt - một phiên bản nhẹ đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu khuôn mặt - giúp đảm bảo tốc độ xử lý nhanh, phù hợp triển khai trên thiết bị di động. Mô hình này cho phép nhận diện khuôn mặt trong các điều kiện ánh sáng thực tế, kể cả khi người dùng đeo khẩu trang hoặc không nhìn trực diện, đảm bảo độ tin cậy trong công tác điểm danh tự động [20].

15.3. Nhận dạng khuôn mặt với FaceNet

15.3.1. Giới thiệu tổng quan về FaceNet

FaceNet là một mô hình nhận diện khuôn mặt do Google giới thiệu vào năm 2015, ứng dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN) để học biểu diễn khuôn mặt hiệu quả. Mô hình này đưa ra một cải tiến quan trọng về hàm mất mát bằng cách sử dụng Triplet Loss, cho phép so sánh độ tương đồng giữa các khuôn mặt dựa trên khoảng cách Euclid trong không gian đặc trưng. Thay vì sử dụng phương pháp phân loại truyền thống, FaceNet ánh xạ hình ảnh khuôn mặt thành các vector đặc trưng (embedding) — ban đầu có kích thước 128 chiều — để biểu diễn đặc trưng sinh trắc học của từng người. Tuy nhiên, trong các phiên bản triển khai mở rộng, kích thước của vector này có thể được điều chỉnh như 256 hoặc 512 chiều, tùy thuộc vào kiến trúc mạng hoặc mục tiêu ứng dụng. Nhờ khả năng ánh xạ khuôn mặt thành các điểm trong không gian đặc trưng, nơi khoảng cách phản ánh mức độ giống nhau, FaceNet hỗ trợ nhận diện nhanh và chính xác giữa các đối tượng khuôn mặt [22], [3].

15.3.2. Kiến trúc và nguyên lý hoạt động của FaceNet

FaceNet thường được huấn luyện dựa trên cấu trúc mạng nơ-ron sâu như Inception hoặc ResNet, và sử dụng hàm tổn thất **Triplet Loss**. Triplet Loss yêu cầu ba ảnh trong mỗi lần huấn luyện:

- Anchor (ảnh gốc),
- Positive (ảnh giống Anchor),
- Negative (ảnh khác người với Anchor).

Hàm mất mát được tối ưu để đảm bảo khoảng cách giữa Anchor và Positive nhỏ hơn khoảng cách giữa Anchor và Negative một khoảng biên xác định (margin). Điều này giúp hệ thống học được không gian vector tối ưu cho việc phân biệt khuôn mặt [22].

Hình 2.3. Kiến trúc của FaceNet

(Nguồn: <https://medium.com/data-science/a-facenet-style-approach-to-facial-recognition-dc0944efe8d1>)

15.3.3. Ứng dụng FaceNet trong nhận diện sinh viên khi điễm danh

Trong khuôn khổ đề tài, sau khi khuôn mặt của sinh viên được phát hiện bằng mô hình YOLOv10-face, ảnh khuôn mặt sẽ được cắt và đưa vào hệ thống nhận diện dựa trên mô hình FaceNet. Thay vì chỉ sử dụng mô hình FaceNet để trích xuất vector đặc trưng rồi so sánh khoảng cách, nhóm nghiên cứu đã áp dụng kỹ thuật học chuyển tiếp (transfer learning) bằng cách thêm các lớp phân loại phía sau và huấn luyện lại mô hình để nhận diện trực tiếp danh tính sinh viên.

Khi ảnh khuôn mặt được đưa vào mô hình, FaceNet sẽ thực hiện ánh xạ ảnh thành một vector đặc trưng có 512 chiều, phản ánh các đặc điểm nổi bật của khuôn mặt trong không gian đặc trưng. Các vector này sau đó được truyền qua các lớp phân loại đã được huấn luyện để xác định danh tính tương ứng.

Mô hình được huấn luyện với ảnh khuôn mặt của sinh viên, sử dụng tập dữ liệu đã chia sẵn thành các thư mục huấn luyện, kiểm thử và xác thực. Giai đoạn đầu, các lớp của FaceNet được giữ nguyên và chỉ huấn luyện các lớp phân loại phía sau; sau đó, một số lớp sâu của FaceNet được fine-tune để cải thiện độ chính xác. Nhờ sử dụng mô hình FaceNet đã được huấn luyện sẵn kết hợp với các kỹ thuật huấn luyện hiện đại như EarlyStopping, ReduceLRonPlateau và Image Augmentation, hệ thống nhận diện khuôn mặt đạt được độ chính xác cao và tốc độ xử lý nhanh, đáp ứng tốt yêu cầu thời gian thực trong ứng dụng điễm danh tại các sự kiện của Khoa Công nghệ Thông tin.

15.4. Triển khai mô hình AI với Flask

Flask là một micro-framework mã nguồn mở được phát triển bằng ngôn ngữ Python, nổi bật nhờ thiết kế tối giản, dễ sử dụng và khả năng mở rộng linh hoạt. Được xây dựng dựa trên Werkzeug (bộ công cụ WSGI) và Jinja2 (công cụ template engine), Flask cung cấp nền tảng gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ cho việc phát triển ứng dụng web cũng như xây dựng các API phục vụ cho giao tiếp giữa các thành phần trong hệ thống [14].

Một trong những ưu điểm quan trọng của Flask là tính linh hoạt cao, cho phép các nhà phát triển dễ dàng tích hợp với các thư viện bên ngoài như NumPy, OpenCV, TensorFlow, PyTorch hay các mô hình học sâu đã huấn luyện sẵn. Điều này đặc biệt hữu ích trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nơi các mô hình thường được triển khai dưới dạng các dịch vụ API nhằm phục vụ nhu cầu xử lý ảnh, âm thanh hoặc văn bản theo thời gian thực.

Trong khuôn khổ đề tài này, Flask được sử dụng như một thành phần trung gian để triển khai mô hình nhận dạng khuôn mặt sử dụng YOLOv10 và FaceNet. Sau khi người dùng gửi ảnh đầu vào (ví dụ: ảnh khuôn mặt sinh viên khi tham gia điểm danh), hệ thống backend Flask sẽ tiếp nhận yêu cầu, chuyển ảnh qua pipeline xử lý bao gồm phát hiện khuôn mặt với YOLOv10 và nhận dạng với FaceNet, sau đó trả về kết quả dưới dạng JSON. Việc tách riêng mô-đun AI thành một API độc lập với các thành phần giao diện người dùng (ReactJS hoặc React Native) giúp tăng khả năng tái sử dụng, dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.

Hơn nữa, do Flask có thể áp dụng trên các nền tảng cloud như Heroku, AWS, hoặc dùng kết hợp với Docker, hệ thống nhận diện khuôn mặt trong đề tài có thể nhanh chóng được tích hợp vào môi trường sản xuất với chi phí và công sức tối ưu.

15.5. Thiết kế giao diện người dùng với Figma

Figma là công cụ thiết kế UI/UX dựa trên nền tảng web, hỗ trợ cộng tác thiết kế theo thời gian thực. Với tính năng này, Figma trở thành công cụ phổ biến trong việc xây dựng phần mềm, hỗ trợ kết nối chặt chẽ giữa đội ngũ thiết kế và phát triển [27].

Trong đề tài này, Figma được vận dụng để thiết kế giao diện cho ứng dụng di động và web, phục vụ sinh viên, giảng viên và quản trị viên. Quá trình thiết kế bao gồm:

- *Xây dựng wireframe*: Phác thảo bố cục và luồng tương tác giữa các màn hình.
- *Thiết kế mockup*: Tạo các bản mockup giao diện để kiểm tra và mô phỏng trải nghiệm người dùng trước khi triển khai thực tế.
- *Thiết kế high-fidelity prototype*: Tạo các màn hình chi tiết với màu sắc, biểu tượng và phông chữ đầy đủ.
- *Cộng tác nhóm*: Cho phép các thành viên chỉnh sửa và phản hồi trực tiếp trên cùng một nền tảng.

Việc sử dụng Figma giúp tăng hiệu quả thiết kế, đảm bảo tính nhất quán và giảm thời gian chuyển giao giữa thiết kế và lập trình.

16. Kết hợp công nghệ mobile, Web và nhận diện khuôn mặt

Trong quá trình phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác sinh viên tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang, việc kết hợp công nghệ web, mobile và nhận diện khuôn mặt đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả điểm danh và bảo mật. Các ứng dụng nhận diện khuôn mặt không chỉ mang lại tính tiện lợi cho người dùng mà còn giúp cải thiện khả năng bảo vệ thông tin cá nhân.

Với việc sử dụng React Native và Expo, hệ thống có thể triển khai ứng dụng trên cả hai nền tảng Android và iOS. Tuy nhiên, việc tích hợp tính năng nhận diện khuôn mặt gặp phải một số thách thức, đặc biệt khi yêu cầu xử lý video hoặc hình ảnh trong thời gian thực. Để giải quyết vấn đề này, nhóm phát triển đã quyết định sử dụng một dịch vụ API để thực hiện việc nhận diện khuôn mặt thay vì xử lý trực tiếp trên thiết bị di động.

- *Kết hợp giữa công nghệ di động và web*: Tích hợp nhận diện khuôn mặt trong ứng dụng di động đa nền tảng mang đến nhiều lợi ích trong việc duy trì và nâng cấp tính năng cho cả hai hệ điều hành. Tuy nhiên, React Native không trực tiếp hỗ trợ xử lý video hoặc hình ảnh trong thời gian thực, đặc biệt là trong môi trường Expo. Vì lý do này, nhóm đã chọn giải pháp xây dựng API server-side để thực hiện quá trình nhận diện khuôn mặt.

- *Xử lý nhận diện khuôn mặt qua API*: Để khắc phục giới hạn của Expo trong việc xử lý hình ảnh, nhóm phát triển đã thiết kế mô hình nhận diện khuôn mặt dưới dạng

dịch vụ API độc lập. Sau khi sinh viên điểm danh bằng mã QR, ứng dụng yêu cầu họ chụp một bức ảnh khuôn mặt và gửi ảnh đó lên máy chủ qua API. Tại server, hai mô hình được sử dụng: YOLO để phát hiện khuôn mặt trong ảnh và FaceNet để nhận diện và so sánh khuôn mặt với dữ liệu đã được huấn luyện.

- *Hiệu suất và bảo mật*: Việc xử lý nhận diện khuôn mặt trên server giúp giảm tải cho thiết bị di động, đặc biệt là với các thiết bị tầm trung phổ biến trong môi trường sinh viên. Tuy nhiên, trong tương lai, có thể chuyển sang mô hình xử lý real-time trên thiết bị để nâng cao tính bảo mật và cải thiện trải nghiệm người dùng. Giải pháp này cũng giúp giảm thiểu việc xử lý trên thiết bị di động, giúp tiết kiệm tài nguyên hệ thống.

CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng khảo sát của đề tài bao gồm hai nền tảng chính đang được sử dụng tại Trường Đại học Nha Trang: Website chính thức của nhà trường (<https://ntu.edu.vn>) và Hệ thống quản lý sinh viên (<https://sinhvien.ntu.edu.vn>). Cả hai hệ thống này đều đóng vai trò hỗ trợ công tác học vụ và cung cấp thông tin đến sinh viên. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng việc hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa, điểm danh sự kiện và đánh giá điểm rèn luyện vẫn còn nhiều bất cập, từ đó đặt ra nhu cầu nghiên cứu và xây dựng một hệ thống hỗ trợ hiện đại hơn.

Website NTU là kênh thông tin chính thức cập nhật các thông báo học vụ, sự kiện, văn bản hướng dẫn, và hoạt động đoàn thể. Mặc dù dữ liệu được cập nhật thường xuyên, nhưng hệ thống vẫn tồn tại nhiều hạn chế như thiếu tính cá nhân hóa, không có chức năng tương tác hai chiều, và không hỗ trợ theo dõi tiến trình tham gia hoạt động của từng sinh viên. Điều này khiến sinh viên có thể bỏ lỡ các thông báo cấp thiết, tác động đến việc tích lũy điểm rèn luyện.

Hệ thống sinhvien.ntu.edu.vn cung cấp các chức năng quản lý học tập và rèn luyện như theo dõi kết quả học tập, đăng ký học phần, tự đánh giá điểm rèn luyện. Tuy nhiên, việc nhập liệu vẫn mang tính thủ công, thiếu minh chứng cụ thể và không hỗ trợ các công cụ theo dõi trực quan. Giao diện của hệ thống cũng chưa thực sự thân thiện với thiết bị di động – nền tảng truy cập chính của sinh viên hiện nay.

Trên cơ sở khảo sát 102 sinh viên, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng quy trình điểm danh tại các sự kiện vẫn còn thủ công và dễ xảy ra gian lận. Các phương pháp hiện tại như điểm danh giấy, Google Form hoặc chụp ảnh tập thể không đảm bảo tính chính xác và minh bạch. Do đó, nhóm đề xuất một phương án điểm danh mới tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt và mã QR nhằm:

- Ghi nhận thông tin điểm danh tự động, chính xác theo thời gian thực.
- Kết nối dữ liệu điểm danh với hệ thống đánh giá rèn luyện để hỗ trợ cố vấn học tập tổng hợp kết quả.
- Tạo môi trường công nghệ hiện đại, thúc đẩy sinh viên chủ động tham gia và theo dõi quá trình rèn luyện thông qua ứng dụng di động.

Việc lựa chọn Website NTU và hệ thống sinhvien.ntu.edu.vn làm đối tượng nghiên cứu không nhằm thay thế các nền tảng này, mà là nhằm phân tích điểm hạn chế, tận dụng dữ liệu sẵn có và đề xuất một giải pháp bổ sung hiệu quả. Thông qua đó, đề tài kỳ vọng góp phần chuẩn hóa quy trình điểm danh, tăng cường tính minh bạch trong đánh giá rèn luyện, và cải thiện hiệu quả công tác sinh viên thông qua nền tảng số.

1.2. Phương pháp nghiên cứu

Để hiện thực hóa mục đích nghiên cứu, nhóm đã áp dụng phương pháp nghiên cứu ứng dụng, kết hợp nghiên cứu trường hợp tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang. Phương pháp này cho phép nhóm tiếp cận trực tiếp các vấn đề thực tiễn trong công tác sinh viên, từ đó đề xuất và triển khai giải pháp công nghệ phù hợp.

- Phương pháp thu thập dữ liệu:

- Khảo sát người dùng: Nhóm tiến hành khảo sát 102 sinh viên trong khoa để thu thập ý kiến về thực trạng điểm danh, đánh giá rèn luyện và nhu cầu sử dụng hệ thống hỗ trợ.
- Thu thập tài liệu thứ cấp: Tìm hiểu các tài liệu liên quan như quy chế rèn luyện, hướng dẫn đánh giá từ Bộ Giáo dục & Đào tạo, và các nghiên cứu đã công bố có nội dung tương đồng.

- Công cụ và công nghệ sử dụng:

- Ngôn ngữ lập trình và framework: JavaScript (ReactJS, React Native), Python (Flask), tích hợp YOLO và FaceNet trong xử lý hình ảnh.
- Cơ sở dữ liệu: MongoDB.
- Kết nối API: RESTful, Axios, React Query, Redux Toolkit để tối ưu hiệu suất trao đổi dữ liệu.

- Phương pháp đánh giá kết quả:

- Triển khai hệ thống thử nghiệm thực tế với sinh viên và giảng viên cố vấn.
- Đánh giá qua độ chính xác điểm danh, tính thân thiện giao diện, mức độ hài lòng của người dùng và khả năng hỗ trợ quá trình rèn luyện.

Nhờ phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa khảo sát thực tế và phân tích hệ thống, đề tài đã xây dựng được một mô hình ứng dụng có tính khả thi, hướng đến số hóa công tác sinh viên một cách toàn diện và hiệu quả

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát, thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá các thông tin từ Website NTU, hệ thống quản lý sinh viên NTU và các tài liệu liên quan.

2.1.1. Khảo sát và đánh giá hệ thống

Trong giai đoạn chuyển đổi số giáo dục ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ, việc nâng cao chất lượng công tác sinh viên là một trong những yếu tố then chốt giúp đảm bảo sự đồng hành giữa nhà trường và người học. Tại Trường Đại học Nha Trang, hệ thống thông tin phục vụ sinh viên hiện nay chủ yếu bao gồm: Website chính thức của Trường và Hệ thống Quản lý đào tạo. Tuy nhiên, hiệu quả của các nền tảng này trong việc hỗ trợ công tác sinh viên—cụ thể là hoạt động ngoại khóa, điểm danh, đánh giá điểm rèn luyện—vẫn còn nhiều hạn chế.

Về phía website của Trường (<https://ntu.edu.vn>) đóng vai trò là kênh thông tin chính thức, đăng tải các văn bản, thông báo, sự kiện, lịch thi, kế hoạch học tập, thông tin học bổng, tuyển dụng,... dành cho toàn thể sinh viên. Qua khảo sát và trải nghiệm thực tế, có thể ghi nhận một số đặc điểm như sau:

- Ưu điểm:

- Thông tin thường xuyên được cập nhật, giúp sinh viên dễ dàng tra cứu các mốc thời gian quan trọng liên quan đến học vụ và hoạt động đoàn thể.
- Giao diện khá rõ ràng, hệ thống menu hợp lý.

- Hạn chế:

- Tính cá nhân hóa chưa cao: sinh viên không thể lọc thông tin theo ngành học, lớp hay sở thích.
- Không có cơ chế tương tác hai chiều giữa nhà trường và sinh viên (ví dụ: xác nhận tham gia sự kiện, phản hồi điểm danh...).
- Không hỗ trợ theo dõi tiến trình cá nhân trong các hoạt động ngoại khóa hay rèn luyện.

Những điểm hạn chế này khiến sinh viên thường bỏ lỡ thông tin quan trọng hoặc gặp khó khăn trong việc tổng hợp minh chứng cho các hoạt động phục vụ đánh giá điểm rèn luyện.

Về phía Hệ thống Quản lý đào tạo (<https://sinhvien.ntu.edu.vn>) là nền tảng học vụ chính thức mà sinh viên sử dụng xuyên suốt quá trình học tập. Hệ thống này có nhiều chức năng phục vụ sinh viên, bao gồm:

- Quản lý hồ sơ cá nhân.
- Lập kế hoạch học tập và đăng ký học phần.
- Xem thời khóa biểu, lịch thi, điểm học phần.
- Đánh giá điểm rèn luyện cá nhân.
- Đăng ký ký túc xá, xét tốt nghiệp, tra cứu thông báo, đánh giá giảng viên,...

Hệ thống hoạt động khá ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu học vụ, tuy nhiên khi xét riêng về quản lý công tác sinh viên, hệ thống vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế:

- Thứ nhất, mục “Đánh giá điểm rèn luyện cá nhân” chỉ cho phép sinh viên nhập dữ liệu theo mẫu có sẵn. Việc tổng hợp dữ liệu vẫn mang tính thủ công, sinh viên phải tự nhớ và ghi lại quá trình tham gia hoạt động, từ đó dễ phát sinh sai sót hoặc gian lận.

- Thứ hai, hệ thống không có chức năng điểm danh sự kiện, không cho phép xác nhận tham gia hoạt động, không hỗ trợ minh chứng hay gợi nhắc tiến trình rèn luyện.

- Thứ ba, giao diện hệ thống chưa được tối ưu cho thiết bị di động-trong khi phần lớn sinh viên hiện nay truy cập thông tin qua điện thoại thông minh.

Như vậy, Hệ thống Quản lý đào tạo là nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái giáo dục số của Trường Đại học Nha Trang, nhưng chưa đủ mạnh để xử lý tốt công tác sinh viên-vốn yêu cầu sự tương tác linh hoạt, ghi nhận nhanh và thống kê chính xác.

2.1.2. Khảo sát sinh viên về quy trình đánh giá rèn luyện và tham gia hoạt động

Bước đầu tiên và thiết yếu nhất đối với sự thành công của dự án nghiên cứu chính là tìm hiểu và phân tích nhu cầu người dùng. Việc này giúp định rõ nhu cầu và mong muốn và tạo ra sản phẩm, dịch vụ có khả năng đáp ứng nguyện vọng thực sự của đối tượng khách hàng. Đồng thời, thông qua việc tìm hiểu có thể giảm rủi ro thất bại và duy trì sự linh hoạt trong quá trình phát triển dự án.

Để nghiên cứu nhu cầu người dùng, dự án đã tập trung dùng phương pháp khảo sát phỏng vấn gián tiếp thông qua bảng câu hỏi. Chúng tôi đã thực hiện khảo sát trên

tổng số 102 sinh viên thuộc khoa Công nghệ thông tin về quy trình đánh giá rèn luyện và tham gia hoạt động để có thể đưa ra những báo cáo kết quả nghiên cứu khách quan nhất.

2.1.2.1. Thông tin cơ bản về việc tham gia các hoạt động

Để đánh giá thực trạng tham gia hoạt động và rèn luyện của sinh viên, nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát đối với 102 sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang. Kết quả thu được cho thấy nhiều điểm đáng chú ý.

Về tần suất tham gia hoạt động, phần lớn sinh viên chỉ tham gia ở mức hạn chế: có đến 61,8% sinh viên thỉnh thoảng tham gia từ 5–10 hoạt động; 19,6% tham gia dưới 5 hoạt động; chỉ 14,7% tham gia thường xuyên; và 3,9% không tham gia bất kỳ hoạt động nào (Hình 2.1). Điều này phản ánh mức độ gắn kết với hoạt động ngoại khóa còn chưa cao, có thể do khó tiếp cận thông tin hoặc thiếu công cụ theo dõi.

Hình 2. 1. Tần suất bạn tham gia các hoạt động của khoa CNTT

Xét về kết quả rèn luyện học kỳ trước, sinh viên đạt ở mức trung bình khá: 9,8% có điểm từ 50 đến dưới 70; 31,4% từ 70 đến dưới 80. Tỷ lệ sinh viên đạt loại tốt (80–90) và xuất sắc (trên 90) chiếm lần lượt 33,3% và 17,6%, trong khi 7,8% sinh viên bị xếp loại dưới 50 – mức thấp theo quy định (Hình 2.2). Thực trạng này cho thấy công tác theo dõi, đánh giá rèn luyện chưa thật sự hiệu quả.

2. Xếp loại rèn luyện kì trước của bạn:

102 câu trả lời

Hình 2. 2. Xếp loại rèn luyện kì trước

Khi được hỏi về sự thỏa mãn với kết quả rèn luyện, chỉ 35,3% sinh viên cảm thấy hài lòng và 21,6% rất hài lòng; trong khi có tới 39,2% cho rằng kết quả bình thường và 3,9% không hài lòng hoặc rất không hài lòng (Hình 2.3). Đây là minh chứng cho thấy sinh viên chưa thực sự hiểu rõ tiêu chí đánh giá hoặc thiếu công cụ hỗ trợ họ chủ động cải thiện kết quả.

3. Bạn có hài lòng với kết quả rèn luyện của bạn:

102 câu trả lời

Hình 2. 3. Sự hài lòng về kết quả rèn luyện

Từ dữ liệu khảo sát, dễ dàng nhận thấy rõ nhu cầu thực tiễn về việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ công tác sinh viên toàn diện. Cụ thể, hệ thống cần cho phép sinh viên dễ dàng tiếp cận thông tin và đăng ký tham gia các sự kiện ngoại khóa một cách rõ ràng, minh bạch. Đồng thời, việc điểm danh cần được tự động hóa thông qua mã QR và xác minh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt để đảm bảo tính chính xác và hạn chế gian lận. Bên cạnh đó, hệ thống cũng nên kết hợp tính năng tự đánh giá điểm rèn luyện, gửi

minh chứng tham gia và theo dõi tiến trình tích lũy điểm theo từng học kỳ, qua đó nâng cao tính chủ động của sinh viên trong quá trình rèn luyện và phát triển bản thân.

2.1.2.2. Khảo sát về việc điểm danh khi tham gia các hoạt động khoa Công nghệ thông tin

Để đánh giá tình hình thực tế việc điểm danh trong các hoạt động của Khoa Công nghệ Thông tin, nhóm đã thực hiện khảo sát với 102 sinh viên. Kết quả cho thấy sinh viên đang phải sử dụng nhiều phương thức điểm danh khác nhau, trong đó phổ biến nhất là hình thức chụp ảnh để điểm danh (60,8%), quét mã QR (50%), và ghi nhận trên file Google Sheets (48%) (Hình 2.4). Điều này cho thấy quy trình điểm danh chưa có sự thống nhất, gây ra khó khăn trong việc kiểm soát và xác minh thông tin tham gia.

Hình 2. 4. Khảo sát phương thức điểm danh

Đáng chú ý, khi được hỏi về hiệu quả của các phương thức điểm danh hiện tại, có đến 12,7% sinh viên cho rằng không hiệu quả (Hình 2.5). Điều này càng cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc thay thế hoặc cải tiến quy trình điểm danh bằng một giải pháp công nghệ có tính chính xác và minh bạch cao hơn.

Các bất cập thường gặp trong quá trình điểm danh được sinh viên phản ánh bao gồm: mất nhiều thời gian chờ đợi (39,2%), thường xuyên xảy ra sai sót (40,2%) và hiện tượng nhờ người khác điểm danh hộ (37,3%) (Hình 2.6). Những vấn đề này không chỉ làm giảm hiệu quả quản lý, mà còn ảnh hưởng đến sự công bằng trong đánh giá điểm rèn luyện.

2. Bạn thấy việc điểm danh bằng cách như vậy có hiệu quả không?

102 câu trả lời

Hình 2. 5. Phương thức điểm danh hiệu quả

3. Những bất cập bạn thường xuyên gặp phải trong quá trình điểm danh là:

102 câu trả lời

Hình 2. 6. Những bất cập trong quá trình điểm danh

4. Bạn có mong muốn có một ứng dụng điện thoại để hỗ trợ việc điểm danh:

102 câu trả lời

Hình 2. 7. Nguyên vọng ứng dụng điện thoại trong quá trình điểm danh

Hình 2. 8. Mong đợi ở ứng dụng hỗ trợ điểm danh

Trước thực trạng này, khảo sát cũng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của sinh viên đối với một ứng dụng di động hỗ trợ điểm danh, với 89,2% hoàn toàn đồng ý rằng cần có một công cụ như vậy (Hình 2.7). Điều này thể hiện sự sẵn sàng tiếp nhận giải pháp công nghệ mới trong công tác sinh viên.

Về mặt kỳ vọng đối với ứng dụng điểm danh, sinh viên mong muốn hệ thống phải (Hình 2.8):

- Đơn giản, dễ sử dụng (chiếm 95,1%),
- Đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động (59,8%),
- Có giao diện thẩm mỹ cao (39,2%) và
- Tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu (49%)

Từ các số liệu khảo sát, có thể khẳng định rằng việc xây dựng một ứng dụng hỗ trợ điểm danh bằng công nghệ QR kết hợp với nhận diện khuôn mặt là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Ứng dụng không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình điểm danh mà còn tạo nền tảng để minh bạch hóa công tác đánh giá điểm rèn luyện, nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

2.1.2.3. Khảo sát về việc đánh giá rèn luyện

Khảo sát 102 sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin nhằm đánh giá thực trạng và nhu cầu trong việc tự đánh giá rèn luyện cho thấy còn nhiều điểm hạn chế, nhất là về mức độ hiểu tiêu chí, tính minh bạch, và công cụ hỗ trợ.

Khi được hỏi về mức độ hiểu rõ tiêu chí đánh giá rèn luyện, 67,6% sinh viên cho rằng mình hiểu rõ và 19,6% cho rằng rất rõ; trong khi đó có đến 11,8% sinh viên cảm thấy không rõ tiêu chí (Hình 2.11). Điều này phản ánh sự thiếu tiếp cận hoặc hướng dẫn cụ thể về cách đánh giá.

Về khó khăn trong việc tổng hợp và đánh giá, có tới 27,4% sinh viên gặp khó khăn và rất khó khăn; chỉ 5,9% cho rằng dễ hoặc rất dễ thực hiện việc tổng hợp điểm (Hình 2.9). Điều này cho thấy quy trình hiện tại chưa thật sự hỗ trợ tốt cho người học.

4. Bạn có gặp khó khăn khi tổng hợp để đánh giá điểm rèn luyện không?

102 câu trả lời

Hình 2. 9. Mức độ hiểu về các tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện

2. Bạn có thấy hệ thống đánh giá điểm rèn luyện hiện tại minh bạch không?

102 câu trả lời

Hình 2. 10. Tính minh bạch của hệ thống đánh giá điểm rèn luyện

1. Bạn có hiểu rõ tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện hay không?

102 câu trả lời

Hình 2. 11. Tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện

Liên quan đến tính minh bạch của hệ thống đánh giá, 9,8% sinh viên cho rằng hệ thống hiện tại chưa minh bạch hoặc không minh bạch (Hình 2.10). Đồng thời, cũng có

tới 10,8% sinh viên nhận định rằng điểm rèn luyện chưa phản ánh đúng mức độ học tập và tham gia hoạt động của bản thân (Hình 2.12). Những số liệu này cho thấy hệ thống đánh giá hiện tại thiếu sự tương tác, phản hồi hai chiều và khả năng giám sát khách quan.

Hình 2. 12. Mức độ phản ánh chính xác của điểm rèn luyện về học tập và tham gia hoạt động

Bên cạnh đó, có 87,3% sinh viên xác nhận lớp có cán sự theo dõi việc tham gia hoạt động (Hình 2.13), tuy nhiên 82,5% trong số đó vẫn sử dụng phương pháp thủ công như ghi chép trên giấy (Hình 2.14). Việc quản lý thiếu nhất quán này có thể là nguyên nhân dẫn đến đánh giá thiếu chính xác.

5. Ở lớp ban cán sự có quản lý việc tham gia các hoạt động của bạn không?

102 câu trả lời

Hình 2. 13. Việc quản lý của ban cán sự về việc tham gia các hoạt động

6. Nếu có, ban cán sự quản lý thông qua phương thức nào?

97 câu trả lời

Hình 2. 14. Phương thức quản lý của ban cán sự

7. Bạn có sẵn sàng sử dụng một ứng dụng để tự đánh giá điểm rèn luyện của mình không?

102 câu trả lời

Hình 2. 15. Sự sẵn sàng sử dụng ứng dụng để tự đánh giá điểm rèn luyện

Hình 2. 16. Những mong đợi về các tính năng trong ứng dụng

Về mặt giải pháp, khảo sát cho thấy sinh viên sẵn sàng áp dụng ứng dụng hỗ trợ đánh giá rèn luyện: 35,3% rất sẵn sàng và 47,1% sẵn sàng (Hình 2.15). Điều này mở ra cơ hội để phát triển hệ thống hỗ trợ tự đánh giá điểm rèn luyện minh bạch và trực quan hơn.

Đặc biệt, sinh viên cũng đề xuất nhiều mong đợi cụ thể đối với các tính năng trong ứng dụng (Hình 2.16), bao gồm:

- Ghi nhận hoạt động đã tham gia (85,3%),
- Đánh giá tự động theo dữ liệu nhập (65,7%),
- Thống kê tiến trình điểm danh và rèn luyện (62–72%),
- Phản hồi từ cán bộ cố vấn (46,1%),
- Gửi thông báo nhắc nhở hoạt động (62,7%)

Những kỳ vọng này cho thấy rõ ràng một ứng dụng hỗ trợ đánh giá điểm rèn luyện không chỉ cần dễ sử dụng mà còn phải minh bạch, cá nhân hóa và có khả năng hỗ trợ cả sinh viên lẫn giảng viên trong quá trình theo dõi, đánh giá.

2.1.3. Xác định vấn đề từ khảo sát người dùng

Từ kết quả khảo sát người dùng tại phần 2, có thể xác định các nhu cầu của sinh viên cần được giải quyết khi xây dựng hệ thống như sau (Bảng 2.1):

Bảng 2. 1. Tổng hợp vấn đề từ khảo sát và định hướng giải pháp công nghệ

STT	Nhận xét	Giải pháp
1	Sinh viên tham gia hoạt động chưa đều, phần lớn ở mức "thỉnh thoảng" hoặc "ít".	Gửi thông báo hoạt động kịp thời qua app; nhắc nhở tự động; tích điểm rèn luyện theo mức độ tham gia.
2	Phương pháp điểm danh hiện tại chủ yếu là giấy tờ, Google Form hoặc chụp ảnh.	Triển khai hệ thống điểm danh điện tử qua QR code/định vị; tự động ghi nhận và lưu trữ.
3	Có tình trạng sinh viên nhờ điểm danh hộ, gây gian lận.	Áp dụng mã xác thực QR hoặc chụp ảnh có AI nhận diện khuôn mặt để xác minh.
4	Nhiều sinh viên thấy phương thức điểm danh hiện tại không hiệu quả.	Tích hợp điểm danh trực tuyến vào ứng dụng; thông báo kết quả điểm danh rõ ràng.
5	Sinh viên mong muốn có ứng dụng hỗ trợ điểm danh đơn giản, dễ dùng, đầy đủ thông tin.	Thiết kế giao diện trực quan, thao tác đơn giản; cập nhật danh sách hoạt động trên app.
6	Có 87,2% sinh viên hiểu về điểm rèn luyện, nhưng vẫn có ý kiến cho rằng còn khó tổng hợp.	Hệ thống tự động tính điểm dựa trên hoạt động đã tham gia và phản hồi đánh giá từ sinh viên.
7	Sinh viên mong muốn có chức năng tự đánh giá điểm rèn luyện.	Xây dựng module tự đánh giá có hướng dẫn, đối chiếu tiêu chí chuẩn của nhà trường.
8	Nhu cầu cao về việc thống kê quá trình và hiển thị trực quan điểm rèn luyện.	Giao diện có biểu đồ theo dõi tiến trình; hiển thị điểm theo từng mốc thời gian.
9	Một số sinh viên vẫn chưa rõ hệ thống đang quản lý hoạt động thế nào.	Tăng tính minh bạch: sinh viên xem được danh sách hoạt động đã tham gia và trạng thái duyệt.
10	Sinh viên sẵn sàng sử dụng ứng dụng để hỗ trợ điểm danh và rèn luyện nếu tiện lợi.	Phát triển ứng dụng đồng bộ giữa sinh viên, giảng viên và đoàn khoa; đa nền tảng (web, mobile).

Từ dữ liệu khảo sát, có thể nhận định rằng sinh viên hiện đang gặp nhiều vướng mắc trong việc cập nhật thông tin hoạt động, điểm danh, tự đánh giá và theo dõi điểm rèn luyện. Các phương pháp thủ công hiện tại vừa mất thời gian, vừa thiếu tính chính xác và minh bạch.

Sự sẵn sàng cao trong việc tiếp nhận một hệ thống ứng dụng hiện đại (trên 89% sinh viên đồng ý hoặc rất đồng ý) là điều kiện thuận lợi để thực hiện triển khai giải pháp công nghệ. Việc tích hợp mã QR, nhận diện khuôn mặt, tự động thống kê và giao diện trực quan sẽ giúp tiêu chuẩn hóa quy trình, tăng cường hiệu quả công tác sinh viên, đồng thời tạo động lực để sinh viên chủ động rèn luyện trong môi trường học đường hiện đại.

2.2. Thiết kế giao diện (UX/UI)

2.2.1. Logo hệ thống

Logo “NTU STUDENT” được thiết kế với chữ “NTU” cách điệu và từ “STUDENT” bên dưới, đại diện cho cộng đồng sinh viên của Trường đại học Nha Trang. Thiết kế chữ có dạng khối vuông vắn, thể hiện sự vững chắc, hiện đại, trong khi thanh ngang phía trên cùng (một phần có màu trắng) tượng trưng cho mũ tốt nghiệp với sự khai phóng tri thức. Màu sắc xanh – trắng mang ý nghĩa tin cậy, tri thức, minh bạch và khát vọng vươn lên. Chữ “STUDENT” bên dưới nhấn mạnh đối tượng mà hệ thống ứng dụng đang hướng đến phục vụ là sinh viên. Hình tròn bao quanh tạo sự cân đối và tượng trưng cho tính cộng đồng, sự gắn kết giữa các sinh viên. Nhìn chung, logo thể hiện tinh thần đại diện cho sinh viên NTU, mang đến thông điệp về học thuật, sự năng động và gắn kết (Hình 2.17).

NTU Student

NTU Student

Hình 2. 17. Logo của hệ thống

2.2.2. Thiết kế giao diện điện thoại

Hình 2. 18. Luồng hoạt hoạt động bên phía điện thoại

Khi sinh viên khởi động ứng dụng, họ bắt đầu tại màn hình đăng nhập. Trong trường hợp quên mật khẩu, hệ thống cung cấp chức năng khôi phục để đảm bảo việc truy cập được duy trì. Sau khi đăng nhập thành công, họ sẽ được chuyển đến giao diện trang chủ – nơi tập hợp tất cả các chức năng chính như: điểm danh, theo dõi hoạt động, kết quả rèn luyện, tin tức, thông báo, phản ánh và cài đặt tài khoản cá nhân.

Trong luồng hoạt động, sinh viên có thể xem các sự kiện đang diễn ra, các hoạt động đã đăng ký hoặc đã kết thúc. Đối với những hoạt động sắp tới, sinh viên có thể tự đăng ký tham gia hoặc hủy đăng ký trước thời điểm diễn ra. Khi hoạt động diễn ra, hệ thống cung cấp chức năng điểm danh, cho phép sinh viên thực hiện quét mã QR, xác thực vị trí hoặc áp dụng các hình thức xác nhận khác tùy theo quy định. Kết quả điểm danh sẽ được ghi nhận vào hệ thống nếu thỏa các điều kiện hợp lệ do ban tổ chức quy định.

Một điểm nổi bật của ứng dụng là khả năng hỗ trợ sinh viên trong việc theo dõi và tự đánh giá điểm rèn luyện. Từ trang chủ, sinh viên có thể truy cập mục "Kết quả rèn luyện", tại đây họ có thể xem lại toàn bộ quá trình tham gia hoạt động, nhập điểm tự đánh giá theo từng tiêu chí cụ thể và đính kèm các minh chứng phù hợp. Sau khi hoàn tất, toàn bộ dữ liệu sẽ được chuyển về hệ thống để chờ giảng viên hoặc cán bộ đoàn khoa xét duyệt, đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong việc chấm điểm.

Hơn thế nữa, ứng dụng cũng hỗ trợ sinh viên phản ánh trực tiếp những thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến hoạt động, kết quả điểm danh hay đánh giá rèn luyện. Mỗi phản ánh được ghi nhận sẽ chuyển đến bộ phận có thẩm quyền xử lý và phản hồi theo quy trình nội bộ. Đây là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự tương tác hai chiều giữa sinh viên và nhà trường, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên được lắng nghe và hỗ trợ kịp thời.

Các tính năng bổ trợ như xem tin tức và thông báo giúp sinh viên không bỏ lỡ các thông tin quan trọng từ Đoàn khoa, lớp học hoặc hệ thống đào tạo. Toàn bộ nội dung được cập nhật thường xuyên và hiển thị theo trình tự thời gian. Cuối cùng, sinh viên có thể truy cập phần "Cài đặt" để thay đổi mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân, xem trợ giúp, hoặc đăng xuất khỏi tài khoản khi cần thiết.

2.2.3. Thiết kế giao diện website

Người dùng quản trị bắt đầu sử dụng hệ thống thông qua trang đăng nhập. Trong trường hợp quên mật khẩu, họ có thể sử dụng chức năng khôi phục bằng cách nhập email, nhận mã OTP qua email và tiến hành đặt lại mật khẩu mới. Nếu quá trình xác thực hợp lệ, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện chính – Dashboard. Tại đây, tất cả các phân hệ chức năng được phân tách rõ ràng, logic và dễ điều hướng.

Phân hệ quản lý hoạt động cho phép người dùng tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoạt động cũng như xuất dữ liệu liên quan. Mỗi hoạt động có thể được thiết lập kèm mã QR để phục vụ điểm danh. Tương tự, phân hệ quản lý tin tức cung cấp chức năng tạo mới, cập nhật, xóa và xuất danh sách tất cả các bài viết đang có trên hệ thống, nhằm thông báo kịp thời đến sinh viên.

Với công tác đánh giá điểm rèn luyện, hệ thống cho phép quản trị viên theo dõi danh sách sinh viên, tra cứu điểm rèn luyện theo lớp, duyệt minh chứng do sinh viên nộp lên, và thực hiện xác nhận điểm rèn luyện cuối cùng nếu dữ liệu hợp lệ và nằm trong thời gian cho phép. Toàn bộ quá trình đánh giá được trợ giúp bởi những công cụ thống kê và tìm kiếm nhanh, giúp cán bộ xử lý số lượng lớn sinh viên một cách hiệu quả.

Hình 2. 19. Luồng hoạt động bên phía website

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ nhập và xử lý dữ liệu lớn thông qua phân hệ "Thông tin & dữ liệu", nơi cung cấp danh sách sinh viên đã đăng ký và đã điểm danh từng hoạt động, kèm theo các công cụ xuất báo cáo chi tiết. Phân hệ quản lý thông báo cho phép cán bộ tạo và gửi các thông báo quan trọng đến từng sinh viên hoặc nhóm người dùng, đảm bảo thông tin được truyền tải chính xác và đúng thời điểm.

Một chức năng quan trọng là phân hệ xử lý phản ánh. Tại đây, quản trị viên có thể tra cứu danh sách phản ánh từ sinh viên, lọc, xem chi tiết, xóa nếu không hợp lệ hoặc xuất báo cáo tổng hợp để gửi lên cấp trên. Việc phản hồi và theo dõi phản ánh là cơ sở để cải thiện chất lượng hoạt động và sự tương tác giữa nhà trường và sinh viên.

Cuối cùng, hệ thống cung cấp phân hệ quản lý tài khoản, nơi người dùng có thể xem danh sách tất cả tài khoản hiện có, chỉnh sửa, xóa tài khoản hoặc cập nhật mật khẩu khi có yêu cầu. Ngoài ra, việc phân quyền theo vai trò và tài khoản cá nhân cũng được đảm bảo để kiểm soát quyền truy cập đến từng tính năng một cách chặt chẽ.

2.3. Phân tích thiết kế hệ thống

2.3.1. Phân tích luồng xử lý của hệ thống

Hình 2. 20. Sơ đồ luồng xử lý hệ thống

Luồng xử lý của hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo quá trình tương tác hiệu quả giữa các đối tượng sử dụng và các thành phần kỹ thuật cốt lõi như: ứng dụng di động, website quản trị, máy chủ (server) và cơ sở dữ liệu trung tâm. Các đối tượng tham gia gồm có: Đoàn khoa, giảng viên, ban cán sự và sinh viên – mỗi đối tượng có vai trò và phạm vi thao tác riêng biệt.

Khối quản trị gồm Đoàn khoa, giảng viên và ban cán sự, truy cập vào hệ thống thông qua giao diện website quản trị. Tại đây, họ có thể thực hiện các chức năng quản lý như tạo hoạt động, duyệt minh chứng, xác nhận điểm danh và theo dõi thống kê điểm rèn luyện của sinh viên. Các thao tác từ khối quản trị được gửi đến máy chủ – nơi chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, sau đó giao tiếp với cơ sở dữ liệu để ghi nhận hoặc truy xuất thông tin. Việc xử lý này diễn ra theo cơ chế phản hồi thời gian thực, góp phần nâng cao tính chính xác và tính kịp thời trong quản lý dữ liệu.

Khối người dùng cuối bao gồm sinh viên và ban cán sự, chủ yếu thao tác thông qua ứng dụng di động. Ứng dụng cung cấp các chức năng như đăng ký hoạt động, điểm danh bằng mã QR kết hợp định vị, gửi minh chứng tham gia, theo dõi tiến trình điểm rèn luyện, và thực hiện tự đánh giá. Mỗi hành động đều được hệ thống ghi nhận và xử lý thông qua server, đảm bảo dữ liệu được cập nhật đồng bộ trên toàn hệ thống.

Mô hình này được xây dựng theo kiến trúc hai lớp nền tảng – một cho quản trị (web) và một cho người dùng (mobile) – với lõi xử lý tập trung tại server trung tâm. Điều này mang lại nhiều lợi ích: hỗ trợ công tác quản lý sinh viên theo hướng số hóa, giảm thiểu thao tác giấy tờ, tăng tính minh bạch và cho phép sinh viên chủ động trong việc theo dõi quá trình rèn luyện cá nhân.

Kết quả khảo sát sinh viên cho thấy sự đồng thuận cao với mô hình hệ thống có sự hỗ trợ của ứng dụng di động, đặc biệt trong các hoạt động điểm danh và đánh giá rèn luyện. Đây là minh chứng thực tế cho tính khả thi và nhu cầu áp dụng hệ thống. Đồng thời, mô hình này có tiềm năng mở rộng trong tương lai với việc tích hợp các công nghệ nâng cao như tự động gửi thông báo, học máy để hỗ trợ chấm điểm, hay phân tích hành vi tham gia hoạt động.

Như vậy, sơ đồ luồng xử lý hệ thống không chỉ phản ánh quy trình làm việc khoa học và chặt chẽ giữa các bên, mà còn khẳng định định hướng phát triển hiện đại trong công tác quản lý sinh viên tại Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Nha Trang.

2.3.2. Danh sách Actor

Bảng 2. 2. Danh sách các tác nhân và vai trò trong hệ thống

STT	Tên Actor	Mô tả chức năng, vai trò trong hệ thống
1	Đoàn khoa	Quản lý, giám sát tổng thể hoạt động rèn luyện, tin tức, duyệt minh chứng và điểm rèn luyện của sinh viên; truy cập hệ thống qua website quản trị để theo dõi và xuất báo cáo.
2	Giảng viên	Hướng dẫn, theo dõi, xác nhận hoạt động rèn luyện của sinh viên thuộc lớp phụ trách; thao tác trên website quản trị để đánh giá rèn luyện và cập nhật thông tin.
3	Ban cán sự	Hỗ trợ giảng viên và Đoàn khoa trong việc tổng hợp minh chứng, quản lý danh sách tham gia hoạt động, điểm danh sinh viên, đánh giá rèn luyện; sử dụng cả website và ứng dụng di động.
4	Sinh viên	Tham gia hoạt động, gửi minh chứng, điểm danh, tự đánh giá và theo dõi kết quả điểm rèn luyện cá nhân qua ứng dụng di động; là đối tượng chính của quy trình đánh giá.

2.3.3. Danh sách Use Case

Bảng 2. 3. Các Use Case dành cho quản trị viên

STT	Tên Use Case	Mô tả chức năng
1	Đăng nhập	Cho phép quản trị viên đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng quản trị.
2	Khôi phục mật khẩu	Hỗ trợ người dùng lấy lại mật khẩu khi bị quên.
3	Quản lý điểm rèn luyện	Quản trị toàn bộ quá trình đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên.
4	Xác nhận điểm rèn luyện	Quản trị viên xác nhận điểm sau khi các bên liên quan đã đánh giá.

5	Cài đặt thời gian đánh giá	Thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc cho đợt đánh giá rèn luyện.
6	Nhập dữ liệu số lượng lớn	Hỗ trợ nhập hàng loạt dữ liệu đánh giá từ tệp tin hoặc biểu mẫu.
7	Duyệt minh chứng	Kiểm tra và xác nhận minh chứng hoạt động của sinh viên.
8	Xem điểm	Xem điểm rèn luyện đã được chấm của sinh viên.
9	Quản lý hoạt động	Quản lý thông tin các hoạt động của khoa.
10	Xem thông tin hoạt động	Cho phép xem chi tiết từng hoạt động đã được đăng tải.
11	Cập nhật hoạt động	Thêm mới, sửa đổi hoặc xóa hoạt động.
12	Tự sinh mã QR	Tự động tạo mã QR cho hoạt động để sinh viên điểm danh.
13	Quản lý tin tức	Quản lý tin tức được hiển thị lên hệ thống.
14	Xem thông tin tin tức	Xem danh sách và chi tiết các tin tức hiện có.
15	Cập nhật tin tức	Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa tin tức.
16	Quản lý thông báo	Quản lý các thông báo gửi đến người dùng.
17	Xem thông tin thông báo	Xem nội dung chi tiết các thông báo.
18	Cập nhật thông báo	Thêm, sửa, xóa các thông báo.
19	Quản lý phản ánh	Quản lý các phản ánh từ sinh viên hoặc các bộ phận liên quan.
20	Xem phản ánh	Xem danh sách và nội dung các phản ánh đã gửi lên hệ thống.

21	Thống kê	Cung cấp số liệu thống kê tổng hợp về hoạt động rèn luyện.
22	Thống kê sinh viên đã đăng ký	Thống kê số lượng sinh viên đã đăng ký tham gia hoạt động.
23	Thống kê sinh viên đã điểm danh	Thống kê số lượng sinh viên thực sự đã điểm danh tham gia hoạt động.
24	Tìm kiếm	Tìm kiếm thông tin sinh viên, hoạt động, điểm rèn luyện,...
25	Xuất dữ liệu	Xuất báo cáo, bảng điểm, danh sách sinh viên ra các định dạng phổ biến như Excel.
26	Quản lý tài khoản	Quản lý các tài khoản người dùng trong hệ thống.
27	Cập nhật mật khẩu tài khoản	Cho phép thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu cho các tài khoản.
28	Quản trị tài khoản người dùng	Xem và chỉnh sửa thông tin của tất cả tài khoản người dùng trên hệ thống.
29	Cập nhật thông tin tài khoản người dùng	Cho phép cập nhật thông tin cá nhân của tất cả tài khoản người dùng trên hệ thống.
30	Quản trị phân quyền	Phân quyền sử dụng chức năng theo vai trò (giảng viên, đoàn khoa, cán sự,...).
31	Phân quyền vai trò	Gán quyền truy cập các chức năng cho từng vai trò.
32	Phân quyền người dùng	Gán quyền truy cập cá nhân hóa theo từng người dùng cụ thể.

Bảng 2. 4. Các Use Case dành cho sinh viên (ứng dụng di động)

STT	Tên Use Case	Mô tả chức năng
1	Đăng nhập	Cho phép sinh viên đăng nhập vào ứng dụng để sử dụng các chức năng.
2	Khôi phục mật khẩu	Hỗ trợ sinh viên lấy lại mật khẩu khi quên.
3	Cài đặt tài khoản	Truy cập vào phần cài đặt tài khoản cá nhân.
4	Xem thông tin tài khoản	Xem thông tin chi tiết của tài khoản sinh viên.
5	Cập nhật mật khẩu	Đổi mật khẩu đăng nhập ứng dụng.
6	Xem trợ giúp	Xem các hướng dẫn, trợ giúp khi sử dụng ứng dụng.
7	Xem thông báo	Xem các thông báo được gửi từ hệ thống hoặc ban quản trị.
8	Hoạt động	Truy cập chức năng xem và tương tác với các hoạt động.
9	Tìm kiếm hoạt động	Tìm kiếm hoạt động phù hợp theo từ khóa hoặc bộ lọc.
10	Xem hoạt động đã đăng ký	Xem danh sách các hoạt động mà sinh viên đã đăng ký tham gia.
11	Xem hoạt động đang diễn ra	Xem danh sách hoạt động đang được tổ chức tại thời điểm hiện tại.
12	Xem hoạt động đã diễn ra	Xem lại thông tin các hoạt động đã tổ chức xong.
13	Đăng ký tham gia hoạt động	Sinh viên đăng ký để tham gia vào hoạt động đã chọn.

14	Hủy đăng ký tham gia hoạt động	Hủy việc tham gia trước khi hoạt động diễn ra.
15	Tin tức	Truy cập và theo dõi các tin tức từ nhà trường hoặc ban tổ chức.
16	Xem tin tức	Xem nội dung chi tiết các tin tức đã đăng tải.
17	Tìm kiếm tin tức	Tìm kiếm tin tức theo từ khóa.
18	Điểm danh	Điểm danh để ghi nhận sự có mặt tại hoạt động.
19	Xem hoạt động đã điểm danh	Xem lại các hoạt động mà sinh viên đã thực hiện điểm danh thành công.
20	Xem kết quả điểm rèn luyện	Xem kết quả tổng hợp điểm rèn luyện cá nhân sau mỗi kỳ đánh giá.
21	Bổ sung minh chứng	Thêm minh chứng bổ sung cho hoạt động đã tham gia để minh bạch quá trình chấm điểm.
22	Nhập điểm tự đánh giá	Sinh viên tự chấm điểm cho bản thân theo các tiêu chí rèn luyện.
23	Gửi phản ánh	Gửi phản ánh, ý kiến hoặc thắc mắc liên quan đến hoạt động hoặc kết quả đánh giá.
24	Gửi thông báo (hệ thống)	Use case của hệ thống – tự động gửi thông báo đến sinh viên khi có cập nhật hoặc nhắc nhở liên quan đến hoạt động, điểm rèn luyện, tin tức...

Sơ đồ thể hiện rõ các chức năng đặc thù của nhóm quản trị như: quản lý hoạt động, xác nhận điểm rèn luyện, duyệt minh chứng, xuất báo cáo thống kê, và phân quyền tài khoản (Hình 2.21).

Các tác nhân bao gồm Đoàn khoa, giảng viên và ban cán sự được phân định vai trò rõ ràng, đảm bảo nguyên tắc phân quyền hợp lý và bảo mật thông tin trong hệ thống.

Hình 2. 21. Sơ đồ Use Case - phía quản trị viên

Việc phân tách Use Case thành các nhóm chức năng (quản lý nội dung, đánh giá rèn luyện, tài khoản và thông báo) giúp thiết kế hệ thống dễ bảo trì và mở rộng.

Hình 2. 22. Sơ đồ Use Case - phía người dùng

Sơ đồ thể hiện đầy đủ các chức năng mà sinh viên có thể thao tác trên ứng dụng di động, từ đăng ký hoạt động, điểm danh, gửi minh chứng, đến tự đánh giá điểm rèn luyện.

Sự xuất hiện của các Use Case như *xem thông báo*, *phản ánh*, và *xem kết quả rèn luyện* cho thấy hệ thống được xây dựng hướng đến tính minh bạch và tăng cường tương tác hai chiều giữa sinh viên và nhà trường.

Sự tích hợp của các chức năng hỗ trợ như *tìm kiếm*, *xem trợ giúp* và *cài đặt tài khoản* cho thấy hệ thống được thiết kế với trải nghiệm người dùng (UX) làm trung tâm.

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) là nền tảng quan trọng nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và dễ mở rộng. Trong đề tài này, cơ sở dữ liệu không chỉ lưu trữ thông tin người dùng, sự kiện, điểm danh mà còn phải xử lý tốt các cấu trúc phân cấp (như tiêu chí rèn luyện), hỗ trợ truy vấn hiệu quả và bảo mật thông tin nhạy cảm. Đặc biệt, CSDL này được thiết kế dùng chung cho cả ứng dụng di động (mobile) và hệ thống quản trị web (web admin) – nhằm đảm bảo sự nhất quán và tránh trùng lặp dữ liệu giữa các phân hệ.

2.4.1. Mô hình dữ liệu tổng thể

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo mô hình tài liệu (document model), kết hợp các thực thể chính có mối quan hệ chặt chẽ phục vụ các chức năng: đăng nhập, quản lý sự kiện, điểm danh, đánh giá rèn luyện, gửi minh chứng, phân quyền người dùng, và gửi thông báo. Việc xây dựng mô hình dữ liệu tổng thể đảm bảo rằng cả hai nền tảng – ứng dụng di động và web admin – có thể khai thác dữ liệu một cách đồng bộ, hiệu quả và an toàn.

Các thực thể và mối quan hệ chính

- **Người dùng (users) ↔ Sự kiện (events)**
 - Người dùng có thể là sinh viên, cố vấn hoặc quản trị viên.
 - Một sự kiện do một author tạo ra (field: events.author) và nhiều người dùng có thể đăng ký tham gia (events.registeredAttendees) hoặc đã điểm danh (attendances.user).

- **Sự kiện ↔ Điểm danh (attendances)**
 - Mỗi bản ghi điểm danh liên kết một eventId và một userId, đồng thời ghi nhận thời gian điểm danh, vị trí, và trạng thái hợp lệ.
- **Người dùng ↔ Minh chứng (responses)**
 - Sinh viên gửi các response gắn với một hoặc nhiều tiêu chí (criteria) để chứng minh hoạt động của mình.
 - Mỗi response có thể chứa nhiều data dạng file hoặc mô tả, liên kết đến user, criteria, semesterYear, và trạng thái xét duyệt.
- **Tiêu chí (criteria) ↔ Điểm rèn luyện (trainingpoints)**
 - Mỗi bản ghi tương ứng với 1 bản ghi điểm rèn luyện (trainingpoints) gắn với một tiêu chí (criteriaId) và người dùng (userId), cùng với điểm số đã tự đánh giá và chính thức.
 - Criteria là hệ thống phân cấp gồm ba cấp độ (level: 1-2-3), thể hiện bằng quan hệ cha – con (parent, subCriteria).
- **Thông báo (notifications)**
 - Thông báo được gửi từ sender đến receiver, có thể là cá nhân hoặc nhóm.
 - Dữ liệu thông báo bao gồm nội dung, loại (type), và trạng thái đọc (readBy).
- **Niên khóa và học kỳ (semesterYears)**
 - Nhiều bảng như events, attendances, trainingpoints, responses đều có liên hệ đến bảng semesterYears nhằm phân chia dữ liệu theo thời gian học tập.
- **Phân quyền người dùng (roles)**
 - Mỗi user có roleId, và mỗi vai trò (roles) được định nghĩa bằng một danh sách permissions.

2.4.2. Collections

- **Collection users:** Đây là bảng dữ liệu lưu thông tin người dùng, bao gồm cả sinh viên, cố vấn học tập và quản trị viên. Mỗi người dùng được phân loại bằng trường role, đồng thời được liên kết đến lớp học và trạng thái xác thực.

Bảng 2. 5. Collection user

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của user, là duy nhất.
username	String	Tên đăng nhập của người dùng, là duy nhất (mã số sinh viên).
fullName	String	Họ và tên đầy đủ của người dùng.
email	String	Địa chỉ email của người dùng, là duy nhất.
password	String (hash)	Mật khẩu người dùng.
dob	Date	Ngày sinh của người dùng.
gender	Number	Giới tính của người dùng (0 đại diện cho nữ, 1 đại diện cho nam).
sclassName	ObjectId	Lớp của người dùng (tham chiếu đến collection Class).
avatar	String	Đường dẫn URL đến ảnh đại diện của người dùng.
role	ObjectId	Vai trò của người dùng trong hệ thống (tham chiếu đến collection Role).
otp	String	Mã OTP được gửi để xác minh tài khoản.
otpExpire	Date	Thời điểm mã OTP hết hạn.
attemptsOTP	Number	Số lần người dùng nhập sai OTP.
passwordChangedAt	Date	Thời điểm gần nhất người dùng thay đổi mật khẩu.
isVerifiedOtp	Boolean	Trạng thái xác minh OTP của người dùng.
expoPushToken	String	Token đẩy thông báo của người dùng, dùng cho hệ thống thông báo bằng Expo.
lastLogin	Date	Thời điểm lần cuối người dùng đăng nhập.
languageSetting	String	Ngôn ngữ ưu tiên của người dùng trong ứng dụng, vi hoặc en.
isDeleted		Cờ đánh dấu tài khoản đã bị xóa mềm hay chưa.

- **Collection events**: Lưu trữ thông tin các sự kiện do nhà trường tổ chức, ví dụ như hội thảo, ngoại khóa, chào cờ. Mỗi sự kiện có liên kết tới danh sách người điếm danh và loại sự kiện.

Bảng 2. 6. Collection events

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của sự kiện, là duy nhất.
eventCode	String	Mã định danh sự kiện, là duy nhất trong hệ thống.
semesterYear	ObjectId	Học kỳ - năm học diễn ra sự kiện (tham chiếu đến collection SemesterYear).
name	String	Tên sự kiện.
description	String	Mô tả nội dung chi tiết của sự kiện.
startAt	Date	Thời gian bắt đầu của sự kiện.
endAt	Date	Thời gian kết thúc của sự kiện.
maxAttendees	Number	Số lượng người tham gia tối đa cho sự kiện.
thumbnail	String	Đường dẫn URL đến hình ảnh minh họa (ảnh đại diện) của sự kiện.
location.lat	Number	Vĩ độ địa điểm diễn ra sự kiện.
location.lng	Number	Kinh độ địa điểm diễn ra sự kiện.
location.name	String	Tên địa điểm tổ chức sự kiện.
distanceLimit	Number	Giới hạn khoảng cách tối đa tính từ địa điểm tổ chức để được tính điểm danh (theo m).
qrCodeUrl	String	Đường dẫn URL đến mã QR dùng để điếm danh sự kiện.
author	ObjectId	Người tạo sự kiện (tham chiếu đến collection User).
status	String	Trạng thái của sự kiện.
typeEvent	String	Phân loại sự kiện: mandatory (bắt buộc) hoặc optional (tự chọn).

post	ObjectId	Bài viết liên quan đến sự kiện (tham chiếu đến collection Post).
criteriaCode	String	Mã tiêu chí liên quan đến sự kiện.
registeredAttendees	ObjectId[]	Danh sách người dùng đã đăng ký tham gia sự kiện (tham chiếu đến collection User).
attendeesList	ObjectId[]	Danh sách người dùng đã điểm danh (tham chiếu đến collection Attendance).
iv	String	Chuỗi IV (Initialization Vector) được sử dụng trong quá trình mã hóa mã QR của sự kiện để đảm bảo bảo mật.
createdAt	Date	Thời điểm sự kiện được tạo.
updatedAt	Date	Thời điểm gần nhất sự kiện được cập nhật.

- **Collection attendances**: Ghi lại lịch sử điểm danh của từng sinh viên tại từng sự kiện, có thể kèm ảnh và vị trí tại thời điểm điểm danh.

Bảng 2. 7. Collection attendances

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của bản ghi điểm danh, là duy nhất.
event	ObjectId	Sự kiện mà người dùng tham gia (tham chiếu đến collection Event).
user	ObjectId	Người dùng tham gia sự kiện (tham chiếu đến collection User).
checkInAt	Date	Thời điểm người dùng thực hiện điểm danh (check-in).
status	String	Trạng thái điểm danh.
distance	Number	Khoảng cách (tính bằng mét) từ vị trí người dùng điểm danh đến địa điểm tổ chức sự kiện.
location.lat	Number	Vĩ độ vị trí người dùng khi điểm danh.
location.lng	Number	Kinh độ vị trí người dùng khi điểm danh.

location.name	String	Tên địa điểm điểm danh của người dùng.
semesterYear	ObjectId	Học kỳ – năm học mà sự kiện được tổ chức (tham chiếu đến collection SemesterYear).
createdAt	Date	Thời điểm bản ghi điểm danh được tạo.
updatedAt	Date	Thời điểm bản ghi được cập nhật gần nhất.

- **Collection criteria:** Tiêu chí rèn luyện được tổ chức phân cấp (3 cấp), mỗi tiêu chí có mô tả, điểm tối đa, và danh sách tiêu chí con (nếu có).

Bảng 2. 8. Collection criteria

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của tiêu chí, là duy nhất.
level	Number	Cấp độ của tiêu chí trong cây tiêu chí, dùng để xác định cấu trúc phân cấp.
criteriaCode	String	Mã định danh của tiêu chí, dùng để truy xuất nhanh hoặc liên kết dữ liệu.
title	String	Tiêu đề của tiêu chí.
description	String	Mô tả chi tiết nội dung và yêu cầu của tiêu chí.
maxScore	Number	Số điểm tối đa mà tiêu chí này có thể đạt được.
totalScore	Number	Tổng điểm đã duyệt của tiêu chí.
evidenceScore	Number	Điểm đến từ minh chứng của người dùng nếu có.
tempScore	Number	Điểm sinh viên tự đánh giá.
isAutoScore	Boolean	Cờ đánh dấu tiêu chí có được tính điểm tự động không.
evidenceType	String	Loại minh chứng yêu cầu cho tiêu chí.
evidence	ObjectId	Minh chứng mà người dùng đã tải lên cho tiêu chí (tham chiếu đến collection Response).

parent	ObjectId	Tiêu chí cha của tiêu chí hiện tại (nếu có), phục vụ cho cấu trúc phân cấp (Tham chiếu đến chính collection Criteria).
subCriteria	ObjectId	Danh sách các tiêu chí con nằm trong tiêu chí hiện tại. Dùng để tạo cấu trúc dạng cây (Tham chiếu đến chính collection Criteria)
scoringRules	Array	Danh sách các quy tắc tính điểm cho các tiêu chí đặc biệt.
hasCount	Boolean	Cờ cho biết tiêu chí có cho phép nhập số lần (số lượng minh chứng, số lần tham gia...) để tính điểm hay không.
createdAt	Date	Thời điểm tiêu chí được tạo.
updatedAt	Date	Thời điểm tiêu chí được cập nhật gần nhất.

- **Collection trainingpoints**: Ghi nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện theo học kỳ của từng sinh viên.

Bảng 2. 9. Collection trainingpoints

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của bảng điểm rèn luyện, là duy nhất.
user	ObjectId	Người dùng mà bảng điểm này thuộc về (tham chiếu đến collection User).
semesterYear	ObjectId	Học kỳ - năm học tương ứng với bảng điểm rèn luyện (tham chiếu đến collection SemesterYear).
criteria	ObjectId[]	Danh sách các tiêu chí có trong bảng điểm rèn luyện (tham chiếu đến collection Criteria).
totalScore	Number	Tổng điểm rèn luyện chính thức sau khi đã được xét duyệt.
tempScore	Number	Điểm sinh viên tự đánh giá.
status	String	Trạng thái của bảng điểm rèn luyện.
createdAt	Date	Thời điểm bảng điểm được tạo.
updatedAt	Date	Thời điểm bảng điểm được cập nhật gần nhất.

- *Collection evidences / responses*: Chứa dữ liệu minh chứng do sinh viên gửi lên hệ thống để xác thực các hoạt động rèn luyện.

Bảng 2. 10. Collection evidences / responses

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của minh chứng là duy nhất.
name	String	Tên mô tả minh chứng.
user	ObjectId	Người dùng đã gửi minh chứng (tham chiếu đến collection User).
dataType	String	Kiểu dữ liệu của minh chứng.
criteria	ObjectId	Tiêu chí rèn luyện mà minh chứng này liên quan tới (tham chiếu đến collection Criteria).
data	Mixed	Nội dung thực tế của minh chứng - Nếu dataType là text → đây là chuỗi văn bản - Nếu dataType là file → đây là đường dẫn URL đến tệp đã tải lên Bắt buộc nhập.
status	String	Trạng thái duyệt của minh chứng.
otherConditions	Object	Điều kiện đặc biệt đi kèm minh chứng.
count	Number	Số lượng tương ứng với minh chứng, dùng cho các tiêu chí dạng tính theo số lần (ví dụ: “2 điểm/mỗi lần tham gia”).
createdAt	Date	Thời điểm minh chứng được gửi lên.
updatedAt	Date	Thời điểm minh chứng được cập nhật gần nhất.

- *Collection notifications*: Thông báo hệ thống được gửi tới sinh viên, cố vấn, hoặc theo nhóm lớp.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của thông báo, là duy nhất.
sender	ObjectId	Người gửi thông báo (tham chiếu đến collection User).

receiver	ObjectId[]	Danh sách người nhận thông báo (tham chiếu đến collection User).
message	String	Nội dung chính của thông báo.
description	String	Nội dung mô tả bổ sung hoặc chi tiết hơn cho thông báo.
type	String	Phân loại thông báo, dùng để xác định loại nội dung và cách hiển thị.
actionId	ObjectId	Id của đối tượng liên quan đến hành động cụ thể.
readBy	Array<Object>	Danh sách người dùng đã đọc thông báo, mỗi phần tử bao gồm: readerId: người dùng đã đọc (tham chiếu đến collection User) readAt: thời điểm đọc (mặc định là thời điểm ghi nhận)
createdAt	Date	Thời điểm thông báo được tạo.
updatedAt	Date	Thời điểm thông báo được cập nhật gần nhất.

- **Collection roles**: Xác định vai trò người dùng trong hệ thống và phân quyền truy cập tương ứng.

Bảng 2. 11. Collection roles

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của vai trò, là duy nhất.
roleCode	String	Mã định danh của vai trò. Dùng trong hệ thống để kiểm tra phân quyền.
name	String	Tên hiển thị của vai trò.
typeRole	String	Phân loại vai trò chính trong hệ thống.
description	String	Mô tả vai trò, ghi rõ chức năng hoặc phạm vi quyền hạn.
permissions	Array	Danh sách các quyền cụ thể được gán cho vai trò.
createdAt	Date	Thời điểm vai trò được tạo.

updatedAt	Date	Thời điểm vai trò được cập nhật gần nhất.
-----------	------	---

- **Collection feedbacks**: Lưu trữ các phản hồi của người dùng về sự kiện, hệ thống hoặc các chức năng cụ thể.

Bảng 2. 12. Collection feedbacks

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của góp ý, là duy nhất.
feedback	String	Nội dung góp ý từ người dùng. Có thể là đánh giá, nhận xét, hoặc đề xuất cải tiến cho hệ thống.
user	ObjectId	Người gửi góp ý (tham chiếu đến collection User).
status	String	Trạng thái xử lý của góp ý.
createdAt	Date	Thời điểm vai trò được tạo.
updatedAt	Date	Thời điểm vai trò được cập nhật gần nhất.

- **Collection posts**: Lưu các bài viết, thông báo hoặc nội dung dạng bài đăng được quản trị viên tạo ra.

Bảng 2. 13. Collection posts

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của bài viết, là duy nhất.
author	ObjectId	Người tạo bài viết (Tham chiếu đến collection User).
event	ObjectId	Sự kiện liên quan đến bài viết (nếu có) (Tham chiếu đến collection Event).
title	String	Tiêu đề của bài viết.
thumbnail	String	Ảnh mô tả của bài viết.
content	String	Nội dung chi tiết của bài viết, có thể chứa HTML hoặc văn bản định dạng.
status	String	Trạng thái bài viết.
type	String	Loại bài viết, gồm: news: tin tức chung

		activity: hoạt động ngoại khóa, sự kiện,... Mặc định là activity (có điểm danh).
slug	String	Đường dẫn SEO-friendly, sinh ra từ tiêu đề. Được dùng để hiển thị URL bài viết.
createdAt	Date	Thời điểm bài viết được tạo.
updatedAt	Date	Thời điểm bài viết được cập nhật gần nhất.

- **Collection classes**: Lưu thông tin lớp học, dùng để nhóm sinh viên và hỗ trợ tính năng phân quyền theo lớp.

Bảng 2. 14. Collection classes

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của lớp, là duy nhất.
sclassName	String	Tên lớp.
teacher	ObjectId	Giảng viên phụ trách lớp (cố vấn học tập) (Tham chiếu đến collection User).
createdAt	Date	Thời điểm lớp được tạo.
updatedAt	Date	Thời điểm lớp được cập nhật gần nhất.

- **Collection semesterYears**: Phân chia dữ liệu theo từng năm học – học kỳ, dùng trong đánh giá điểm rèn luyện, sự kiện và điểm danh.

Bảng 2. 15. Collection semester Years

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của học kỳ – năm học, là duy nhất.
semester	String	học kỳ.
year	String	Năm học ứng với học kỳ.
createdAt	Date	Thời điểm bản ghi được tạo.
updatedAt	Date	Thời điểm bản ghi được cập nhật gần nhất.

- **Collection gradingPeriods**: Lưu thông tin đợt đánh giá điểm rèn luyện cụ thể theo từng học kỳ.

Bảng 2. 16. Collection gradingPeriods

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Id của đợt chấm điểm, là duy nhất.
semesterYear	ObjectId	Học kỳ - năm học tương ứng với thời gian đánh giá điểm (tham chiếu đến collection SemesterYear).
startDate	Date	Ngày bắt đầu của đợt chấm điểm.
endDate	Date	Ngày kết thúc của đợt chấm điểm.
status	String	Trạng thái hiện tại của đợt chấm điểm.
createdAt	Date	Thời điểm bản ghi được tạo.
updatedAt	Date	Thời điểm bản ghi được cập nhật gần nhất.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Mô hình tổng thể hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc nhiều tầng (multi-tier architecture), với khả năng mở rộng linh hoạt và tính tương tác cao giữa các thành phần thông qua giao tiếp API RESTful (Hình 1) [18].

Hình 3. 1. Mô hình tổng thể hệ thống

Trong mô hình này, hệ thống bao gồm ba lớp chính: lớp giao diện người dùng, lớp xử lý nghiệp vụ, và lớp lưu trữ dữ liệu. Các thành phần chính trong hệ thống bao gồm:

- Ứng dụng di động (phát triển bằng React Native): Được triển khai trên thiết bị di động của sinh viên, ứng dụng cho phép thực hiện điểm danh (bằng mã QR và nhận diện khuôn mặt), tiếp nhận thông báo từ nhà trường và đánh giá điểm rèn luyện cá nhân. Giao diện được tối ưu hóa để đảm bảo trải nghiệm người dùng trên nền tảng di động [23], [7].

- Giao diện quản trị Web (phát triển bằng ReactJS): Cung cấp các công cụ hỗ trợ cán bộ quản lý trong việc giám sát hoạt động sinh viên, duyệt minh chứng, gửi thông báo và quản lý sự kiện. Web Admin đóng vai trò là giao diện tương tác chính của nhà trường đối với hệ thống [22].

- API RESTful: Là lớp trung gian đảm nhiệm vai trò giao tiếp dữ liệu giữa frontend (ứng dụng di động và Web Admin) với backend server. Các API được thiết kế tuân theo chuẩn REST nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác trong tương lai [18], [20].

- Backend Server: Được xây dựng bằng Node.js, chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng, phân phối dữ liệu và phối hợp hoạt động với các dịch vụ ngoại vi. Thành phần này cũng thực hiện việc định tuyến yêu cầu đến hệ thống nhận diện khuôn mặt hoặc cơ sở dữ liệu phù hợp [25].

- Cơ sở dữ liệu MongoDB: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ thông tin sinh viên, lịch sử điểm danh, minh chứng hoạt động, thông báo và các dữ liệu liên quan khác. Việc sử dụng MongoDB mang lại tính linh hoạt cao trong lưu trữ và truy xuất dữ liệu phi cấu trúc [5].

- Dịch vụ nhận diện khuôn mặt (Flask API): Là thành phần độc lập chuyên xử lý xác thực khuôn mặt. Dịch vụ này tích hợp mô hình YOLO để phát hiện khuôn mặt [8] và sử dụng FaceNet để mã hóa và so khớp với dữ liệu khuôn mặt đã được lưu trữ [4]. Kết quả nhận diện sẽ được trả về cho backend để xác nhận việc điểm danh hợp lệ.

Sự phối hợp giữa các thành phần trên tạo thành một hệ thống tích hợp, có khả năng tự động hóa công tác điểm danh và quản lý sinh viên một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo độ chính xác, tính bảo mật và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

3.2. Luồng hoạt động trong hệ thống

Hệ thống được phát triển từ nền tảng kiến trúc đa tầng, với sự phân tách rõ ràng giữa các lớp: giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ, và lưu trữ dữ liệu. Cách tổ chức này không chỉ đảm bảo tính linh hoạt và dễ bảo trì, mà còn cho phép hệ thống mở rộng theo nhu cầu thực tiễn tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang. Mô hình hoạt động được thiết kế để hỗ trợ hiệu quả các chức năng cốt lõi như điểm danh, đánh giá điểm rèn luyện, quản lý minh chứng, và truyền tải thông tin giữa sinh viên và cán bộ (Hình 3.2).

Ở lớp người dùng, hệ thống phục vụ hai nhóm chính: sinh viên và giảng viên/cán bộ Đoàn Khoa. Sinh viên tương tác với hệ thống thông qua ứng dụng di động phát triển bằng React Native, cho phép thực hiện điểm danh qua nhận diện khuôn mặt, tra cứu lịch

sử tham gia hoạt động, theo dõi quá trình rèn luyện, và nhận thông báo từ nhà trường. Trong khi đó, giảng viên và cán bộ truy cập hệ thống thông qua trang quản trị web (ReactJS) để thực hiện các thao tác như tạo sự kiện, duyệt minh chứng, quản lý điểm rèn luyện, và gửi thông báo.

Hình 3. 2. Mô hình hoạt động của hệ thống

Tầng trung gian gồm RESTful API và Backend Server (Node.js) đóng vai trò là cầu nối giữa lớp giao diện và lớp dữ liệu. Các yêu cầu từ ứng dụng di động và giao diện web được gửi đến backend thông qua API, sau đó được xử lý theo logic nghiệp vụ. Ví dụ, khi sinh viên điểm danh tại sự kiện, ảnh khuôn mặt được gửi từ ứng dụng di động đến backend, sau đó tiếp tục được chuyển đến Flask API, nơi thực hiện nhận diện khuôn mặt bằng mô hình YOLO (phát hiện khuôn mặt) và FaceNet (mã hóa và so sánh khuôn mặt). Kết quả xác thực được trả về backend để cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Thành phần Flask API được thiết kế chuyên biệt cho các tác vụ AI, đảm bảo tốc độ xử lý nhanh (trung bình dưới 2 giây) và độ chính xác cao, giảm thiểu rủi ro điểm danh sai hoặc gian lận. Bên cạnh đó, cơ chế xác thực người dùng được triển khai bằng

JSON Web Token (JWT) nhằm đảm bảo an toàn truy cập đối với các thông tin nhạy cảm như điểm rèn luyện hoặc hồ sơ sinh viên.

Ở tầng lưu trữ dữ liệu, hệ thống sử dụng MongoDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc một cách linh hoạt. Các dữ liệu được lưu trữ dưới dạng collection, bao gồm thông tin người dùng, sự kiện, kết quả điểm danh, minh chứng hoạt động và thông báo. Việc sử dụng chỉ mục (indexing) trong MongoDB giúp tối ưu hóa hiệu năng truy vấn, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định ngay cả khi lượng dữ liệu tăng lên đáng kể.

Tổng thể, luồng hoạt động trong hệ thống được thiết kế với mục tiêu tối ưu hóa hiệu suất xử lý, tính chính xác của dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Mô hình phối hợp giữa các thành phần frontend, backend và cơ sở dữ liệu giúp tự động hóa phần lớn quy trình quản lý công tác sinh viên, đồng thời hỗ trợ các tác vụ hành chính một cách nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy.

3.3. Hệ thống điểm danh bằng QR code và khuôn mặt

Cách thức hoạt động

- **Tạo mã QR:**

Khi cán bộ Đoàn – Khoa khởi tạo sự kiện, hệ thống sẽ sinh ra một mã QR duy nhất. Mã QR này chứa các trường thông tin đã được mã hóa như: *mã sự kiện, tên sự kiện, thời gian diễn ra, tọa độ GPS địa điểm tổ chức và thời gian kết thúc sự kiện.*

- **Quét mã tại sự kiện:**

Sinh viên sử dụng thiết bị di động mở ứng dụng, chọn sự kiện tương ứng và tiến hành quét mã QR tại khu vực tổ chức. Ứng dụng sử dụng camera tích hợp của thiết bị để giải mã thông tin.

- **Xác thực và ghi nhận:**

Sau khi mã QR được quét thành công, hệ thống thực hiện đồng thời các bước:

- Giải mã và đối chiếu thông tin sự kiện.
- Kiểm tra **định vị GPS** để xác minh sinh viên đang thực sự có mặt tại địa điểm.

- Kiểm tra **thời gian quét** có nằm trong khoảng thời gian hợp lệ hay không.
 - Xác minh hình ảnh khuôn mặt hiện tại với dữ liệu đã lưu.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống ghi nhận dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, bao gồm: *mã sinh viên, thời điểm quét, ID sự kiện*.
- **Phản hồi kết quả:**
Hệ thống phản hồi ngay trên ứng dụng:
 - **“Điểm danh thành công”** nếu thỏa mọi điều kiện.
 - **“Không hợp lệ”** nếu mã QR hết hạn, vị trí sai lệch, hoặc ảnh khuôn mặt không trùng khớp.
 - **Luồng xử lý quá trình điểm danh:**
 - **Bước 1:** Ban tổ chức đăng nhập vào hệ thống quản trị, tạo sự kiện và sinh mã QR.
 - **Bước 2:** Mã QR được hiển thị tại sự kiện (dạng in hoặc điện tử).

- **Bước 3:** Sinh viên mở ứng dụng, tại Tab **“Trang chủ”** chọn icon quét mã QR ở bottom tab, và sẽ được chuyển đến Tab **“Danh sách sự kiện”**. Tại đây sẽ hiển thị danh sách các sự kiện đang diễn ra, sinh viên cần chọn vào sự kiện đang tham dự và nhấn vào nút **“Điểm danh”** để chuyển hướng sang màn hình **“thông tin chi tiết của sự kiện”**.

- **Bước 4:** Tại giao diện “**thông tin chi tiết của sự kiện**”, sẽ hiển thị thông tin về sự kiện bao gồm tên sự kiện, mã sự kiện, địa điểm diễn ra sự kiện (địa điểm điểm danh), thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và khoảng cách từ vị trí hiện tại của người dùng đến vị trí điểm danh (được lấy qua vị trí GPS). Ngoài ra sẽ bao gồm 2 nút hành động, khi người dùng nhấn vào nút “**Chỉ đường**” thì hệ thống sẽ điều hướng mở ứng dụng bản đồ mặc định của thiết bị người dùng và ghim tại vị trí diễn ra sự kiện. khi nhấn vào nút “**Điểm danh**” hệ thống sẽ điều hướng người dùng đến màn “**Quét mã QR**” để tiến hành điểm danh.

- **Bước 5:** Ở giao diện “Quét mã QR”, khi người dùng có thể xem lại thông tin chi tiết của sự kiện bằng cách nhấn vào nút “**Thông tin sự kiện**”. Khi đã có mã QR, người dùng tiến đặt mã QR được ban tổ chức cung cấp vào khung hình để hệ thống quét mã. Khi quét mã, hệ thống sẽ kiểm tra vị trí hiện tại của người dùng, thời gian hiện tại, thông tin cá nhân và thông tin được giải mã từ mã QR. Khi đảm bảo tất cả các yếu tố hợp lệ thì người dùng sẽ được điều hướng quan màn hình “Chụp ảnh khuôn mặt” để xác minh khuôn mặt. Nếu không hợp lệ sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.

- **Bước 6:** Sau khi chụp ảnh và xác nhận, hệ thống sẽ xử lý hình ảnh và gửi dạng formData qua server để xác minh khuôn mặt. Nếu thành công sẽ hiển thị thông báo thành công và chuyển hướng người dùng về màn hình “**Lịch sử điểm danh**”. Nếu ảnh không hợp lệ sẽ hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng thao tác lại.

3.3.1. Hệ thống điểm danh bằng QR code

Hệ thống điểm danh sử dụng mã QR được thiết kế nhằm cung cấp giải pháp nhanh chóng và hiệu quả trong việc xác thực sự có mặt của sinh viên tại các sự kiện học thuật và ngoại khóa. Phương pháp này bao gồm ba giai đoạn chính: (1) tạo mã QR động, (2) quét và xác thực mã QR trên thiết bị di động, và (3) xử lý xác thực tại máy chủ (Hình 3.3-a) [6], [14].

- Tạo mã QR động: Khi một sự kiện được khởi tạo, hệ thống tự động sinh mã QR duy nhất chứa các thông tin bao gồm mã sự kiện, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Các thông tin này được mã hóa bằng thuật toán AES-256 nhằm đảm bảo tính bảo mật, kết hợp với cơ chế kiểm tra toàn vẹn dữ liệu sử dụng HMAC. Mã QR sau đó được chuyển thành hình ảnh, lưu trữ trên dịch vụ đám mây, và hiển thị thông qua hệ thống quản trị sự kiện.

- Quét mã QR và xác thực tại thiết bị người dùng: Sinh viên sử dụng ứng dụng di động (phát triển bằng React Native) để quét mã QR bằng camera thiết bị hoặc từ hình

ảnh lưu trữ [23], [14]. Sau khi quét, ứng dụng thực hiện giải mã, xác minh HMAC, kiểm tra tính hợp lệ thời gian và tính toàn vẹn dữ liệu. Hệ thống đồng thời thu thập thông tin vị trí hiện tại của người dùng để đối chiếu với vị trí sự kiện. Một ảnh chân dung thời gian thực cũng được ghi lại nhằm hỗ trợ xác thực danh tính nếu cần thiết.

- Xác thực tại máy chủ: Thông tin sau khi được xử lý sơ bộ tại thiết bị sẽ được gửi đến máy chủ bao gồm dữ liệu giải mã, tọa độ địa lý, thời gian và ảnh khuôn mặt. Máy chủ thực hiện các bước xác thực, bao gồm kiểm tra mã hóa, đối chiếu thời gian, vị trí và chống trùng lặp điểm danh. Nếu hợp lệ, dữ liệu được lưu vào MongoDB và phản hồi xác nhận được gửi trở lại thiết bị người dùng [5].

Hình 3. 3. Hệ thống điểm danh

Phương pháp này đảm bảo giảm thiểu gian lận trong điểm danh, tăng cường tính bảo mật và cải thiện trải nghiệm người dùng trong quá trình xác thực danh tính.

3.3.2. Hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt bằng YOLO và FaceNet

Hệ thống điểm danh thông minh dựa trên nhận diện khuôn mặt được triển khai nhằm tăng cường tính tự động hóa và giảm thiểu gian lận trong xác thực danh tính sinh

viên. Giải pháp áp dụng kết hợp hai mô hình học sâu: YOLOv10n để phát hiện khuôn mặt và FaceNet để mã hóa và phân loại khuôn mặt (Hình 3.3-b) [8], [4], [24], [19].

3.3.2.1. Kiến trúc tổng quan của hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt

Để xây dựng hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, chúng tôi thiết kế quy trình xử lý bao gồm nhiều bước liên tiếp từ tiền xử lý dữ liệu đến phân loại đầu ra. Đầu vào của hệ thống có thể là ảnh tĩnh hoặc video. Trong trường hợp video, mỗi đoạn được cắt thành 20 khung hình để tăng cường dữ liệu và cải thiện khả năng học của mô hình.

Các khung hình sau khi trích xuất sẽ được đưa vào mô hình YOLOv10n đã được tinh chỉnh (fine-tuned) trên tập dữ liệu WIDERFace. Việc tinh chỉnh này giúp cải thiện hiệu suất phát hiện khuôn mặt, đặc biệt trong các điều kiện thực tế phức tạp như ánh sáng yếu hoặc góc nhìn đa dạng.

Sau khi phát hiện, các khuôn mặt được chuẩn hóa về kích thước 160x160 pixel để phù hợp với đầu vào của mạng nhận diện. Mô hình FaceNet sau đó được sử dụng để trích xuất vector đặc trưng khuôn mặt, đại diện cho các đặc điểm sinh trắc học có tính phân biệt cao.

Các vector đặc trưng này được đưa vào bộ phân loại tùy chỉnh (custom classifier) để nhận dạng sinh viên. Kết quả nhận diện là danh tính sinh viên có xác suất cao nhất, được chọn làm kết quả cuối cùng của hệ thống.

Hệ thống được đánh giá trên tập dữ liệu gồm 50 sinh viên, mỗi sinh viên có 20 ảnh khuôn mặt được chụp ở nhiều góc độ và điều kiện ánh sáng khác nhau. Cách xây dựng bộ dữ liệu này giúp tăng khả năng tổng quát hóa và nâng cao độ chính xác của mô hình trong các tình huống thực tế.

Hình 3. 4. Mô hình phát hiện và nhận diện khuôn mặt bằng YOLO và FaceNet

3.3.2.2. Thu thập dữ liệu:

Dữ liệu được lấy bằng cách quay video hoặc chụp ảnh. Tập dữ liệu có tổng cộng 50 sinh viên, mỗi sinh viên sẽ bao gồm 20 hình ảnh về khuôn mặt. Nếu là video thì sẽ được cắt ra làm 20 hình ảnh.

Dữ liệu có nhiều góc nhìn như: nhìn thẳng, quay trái, quay phải.

Sau khi thu thập xong dữ liệu thì sẽ tiến hành đánh nhãn thủ công, các thư mục chứa ảnh sẽ được đặt tên với mã số sinh viên tương ứng.

Dữ liệu được chia ngẫu nhiên theo tỉ lệ: 70% cho huấn luyện, 15% cho xác thực và 15% cho kiểm tra. Đặc biệt ở tập kiểm tra được áp dụng kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) để giống với những tình huống thực tế với các tham số được điều chỉnh nhẹ nhằm tránh gây sai lệch đáng kể cấu trúc khuôn mặt nhằm thuận tiện cho việc đánh giá sau này, các kỹ thuật được như:

- Cho phép xoay ảnh ngẫu nhiên trong khoảng ± 25 độ. Tham số này giúp mô hình học được các góc nhìn khác nhau của khuôn mặt.

- Dịch chuyển ảnh theo chiều ngang tối đa 10% so với chiều rộng ảnh. Điều này mô phỏng sự lệch vị trí của khuôn mặt trong khung hình.

- Dịch chuyển ảnh theo chiều dọc tối đa 10% so với chiều cao ảnh. Nó giúp mô hình học cách nhận diện khuôn mặt không nằm chính giữa.

- Phóng to hoặc thu nhỏ ảnh trong khoảng $\pm 20\%$. Việc này giả lập khoảng cách thay đổi giữa camera và khuôn mặt.

- Làm tối hoặc làm sáng ảnh một cách ngẫu nhiên trong khoảng 60% đến 140% độ sáng gốc. Điều này giúp mô hình thích ứng với các điều kiện ánh sáng khác nhau.

- Áp dụng phép biến đổi shear (ngiên) trong khoảng ± 15 độ. Nó giúp mô hình xử lý các trường hợp góc nghiêng của khuôn mặt do chuyển động hoặc góc chụp.

- Dịch chuyển giá trị kênh màu ngẫu nhiên trong khoảng ± 30 đơn vị. Tham số này mô phỏng các nhiễu màu do ánh sáng môi trường khác nhau.

- Lật ảnh theo chiều ngang một cách ngẫu nhiên. Điều này làm tăng gấp đôi số lượng biến thể ảnh, hỗ trợ mô hình học được khuôn mặt từ cả hai bên trái và phải.

- Khi ảnh bị xoay, dịch chuyển hay phóng to, một số điểm ảnh ở rìa bị thiếu sẽ được lấp bằng cách lấy giá trị gần nhất. Điều này tránh làm xuất hiện các vùng đen không tự nhiên trong ảnh.

Mỗi ảnh ở tập test sẽ tạo ra 3 biến thể khác nhau. Như vậy số lượng ảnh ở tập train là 14 ảnh, tập val là 3 ảnh và tập test là 9 ảnh.

3.3.2.3. Mô hình phát hiện vùng mặt với yolov10

Trong đề tài, mô hình YOLOv10n đã được sử dụng để thực hiện phát hiện khuôn mặt trong ảnh đầu vào. Trọng số (yolov10n-face.pt) được sử dụng là phiên bản đã được huấn luyện sẵn trên tập dữ liệu WIDERFace, một tập dữ liệu phổ biến và đa dạng trong lĩnh vực phát hiện khuôn mặt.

Quá trình phát hiện khuôn mặt diễn ra ngay sau khi ảnh đầu vào được thu thập từ camera hoặc được chọn từ thư viện. Mô hình YOLOv10n thực hiện định vị khuôn mặt trong ảnh bằng cách tạo ra một bounding box bao quanh vùng có chứa khuôn mặt. Nhờ khả năng nhận diện nhanh và chính xác của YOLOv10n, hệ thống có thể phát hiện khuôn mặt hiệu quả ngay cả trong các góc nhìn nghiêng hoặc điều kiện ánh sáng khác nhau.

Hình dưới đây minh họa quá trình phát hiện khuôn mặt: từ ảnh đầu vào ban đầu (Input), mô hình sẽ phát hiện khuôn mặt và cắt vùng khuôn mặt đã phát hiện (Output) để sử dụng trong các bước xử lý tiếp theo như nhận diện khuôn mặt bằng FaceNet.

Hình 3.5. Phát hiện khuôn mặt với YOLOv10n

3.3.2.4. Mô hình phân loại sinh viên với FaceNet

a. Transfer learning và Fine-tuning với FaceNet

Trong nghiên cứu này, nhóm sử dụng phương pháp học chuyển giao (Transfer Learning) với mô hình nền là FaceNet nhằm giải quyết bài toán phân loại khuôn mặt. FaceNet là một kiến trúc nổi bật chuyên dùng để trích xuất đặc trưng khuôn mặt, đầu ra của mô hình là một vector cố định (embedding) có khả năng đại diện duy nhất cho từng khuôn mặt, bất kể các yếu tố như ánh sáng, góc nhìn hay biểu cảm.

Mô hình FaceNet được sử dụng trong nghiên cứu là phiên bản đã được huấn luyện sẵn từ thư viện keras-facenet. Nhằm tận dụng kiến thức sẵn có của mô hình, nhóm tiến hành đóng băng toàn bộ các lớp gốc của FaceNet, chỉ sử dụng phần đầu ra từ lớp Bottleneck để lấy đặc trưng khuôn mặt.

Quá trình huấn luyện được thực hiện theo hai giai đoạn chính:

- Giai đoạn 1 (*Transfer Learning*): Chỉ huấn luyện phần phân loại phía trên, trong khi toàn bộ mô hình FaceNet vẫn được giữ nguyên (đóng băng). Giai đoạn này được huấn luyện trong 30 epoch với tốc độ học $1e-2$.

- Giai đoạn 2 (*Fine-tuning*): Nhằm nâng cao hiệu quả nhận diện, nhóm tiếp tục mở khóa 30 lớp cuối cùng của FaceNet để thực hiện fine-tuning, giúp mô hình học được thêm các đặc trưng phù hợp hơn với dữ liệu cụ thể của bài toán. Tốc độ học trong giai đoạn này được giảm xuống $2e-5$ để tránh làm hỏng các trọng số đã học tốt trước đó.

Trong suốt quá trình huấn luyện, mô hình được hỗ trợ bởi các kỹ thuật:

EarlyStopping: Dừng sớm nếu không thấy cải thiện trên tập validation, giúp tránh overfitting.

ReduceLRonPlateau: Tự động điều chỉnh tốc độ học khi giá trị mất mát không giảm.

b. Cấu trúc mô hình và chức năng từng khối

Mô hình phân loại khuôn mặt trong nghiên cứu được xây dựng theo cấu trúc gồm hai thành phần chính: khối trích xuất đặc trưng (Feature Extractor) và khối phân loại đầu ra (Classifier). Mỗi khối đảm nhận một vai trò độc lập nhưng hỗ trợ cho nhau trong toàn bộ pipeline huấn luyện.

- Khối trích xuất đặc trưng – FaceNet:

Thành phần đầu tiên của mô hình là FaceNet, một kiến trúc mạng nơ-ron sâu đã được huấn luyện sẵn trên tập dữ liệu lớn chuyên về nhận diện khuôn mặt. Trong mô hình này, FaceNet được sử dụng với vai trò như một bộ mã hóa, có khả năng trích xuất thông tin đặc trưng của khuôn mặt từ ảnh đầu vào.

Cụ thể, ảnh đầu vào là ảnh khuôn mặt đã được YOLO xử lý. Sau đó ảnh sẽ được đưa về kích thước chuẩn hóa là 160×160 pixel, sau khi đi qua các tầng convolution, pooling và normalization của FaceNet, sẽ được đưa đến lớp “Bottleneck”. Đây là lớp gần cuối trong kiến trúc gốc, đầu ra là một vector 512 chiều, đại diện cho đặc trưng duy nhất của mỗi khuôn mặt. Trong giai đoạn đầu, toàn bộ khối FaceNet được đóng băng (freeze) để giữ nguyên trọng số đã học.

- Khối phân loại đầu ra:

Sau khi thu được vector đặc trưng từ FaceNet, đầu ra này được đưa vào một mạng phân loại nông hơn được xây dựng thêm ở phía sau. Cấu trúc của khối phân loại được thiết kế nhằm học các mối liên hệ giữa các đặc trưng khuôn mặt và nhãn lớp cụ thể.

Cụ thể, các lớp được xây dựng lần lượt như sau:

+ Dense(256): Lớp fully connected đầu tiên với 256 nút, sử dụng hàm kích hoạt ReLU. Lớp này học các đặc trưng trừu tượng từ vector đầu vào.

BatchNormalization: Giúp ổn định quá trình huấn luyện và tăng tốc độ hội tụ.

+ Dropout(0.3): Ngăn chặn overfitting bằng cách ngẫu nhiên loại bỏ 30% nút trong quá trình huấn luyện.

+ Dense(128): Lớp fully connected thứ hai với 128 nút, tiếp tục học đặc trưng sâu hơn.

+ BatchNormalization và Dropout(0.3): Áp dụng tương tự như lớp trên.

+ Dense(n_classes, activation='softmax'): Lớp đầu ra sử dụng hàm softmax, đưa ra xác suất dự đoán cho từng lớp, với n_classes là tổng số lớp trong bài toán phân loại.

Ph

➤ Tóm lại, vai trò của từng khối là:

- FaceNet: Học và trích xuất đặc trưng khuôn mặt không phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng, góc chụp hay biểu cảm
- Dense layers: Học các mối quan hệ phân biệt giữa các vector đặc trưng, thích nghi với dữ liệu cụ thể của nhóm
- Softmax: Chuyển đầu ra thành xác suất, phục vụ cho việc dự đoán lớp đầu cuối. Lưu ý, nếu như lớp đó có xác suất lớn hơn 70% thì sẽ được gán nhãn với mã số sinh viên tương ứng còn ngược lại thì sẽ được gán nhãn là unknown.

Hình 3.6. Cấu trúc mô hình hoạt động của FaceNet

c. Huấn luyện mô hình

Bước 1. Chuẩn bị dữ liệu

Tập dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc thư mục chuẩn train/, val/, và test/ đặt tại ./dataset. Dữ liệu bao gồm nhiều lớp khuôn mặt khác nhau, được sử dụng để huấn luyện và đánh giá mô hình phân loại.

Các bước xử lý dữ liệu trước khi đưa vào mô hình bao gồm:

- Biến đổi dữ liệu:

- Tập huấn luyện: Ảnh được điều chỉnh về kích thước 160×160 . Áp dụng tăng cường dữ liệu như xoay ngẫu nhiên $\pm 10^\circ$, dịch chuyển ngang/dọc $\pm 10\%$, thay đổi độ sáng $\pm 10\%$ và lật ngang ảnh. Tất cả ảnh được chuẩn hóa về $[0, 1]$ thông qua phép chia 255 (rescale).
- Tập kiểm tra và xác thực: Chỉ thay đổi kích thước về 160×160 và chuẩn hóa về $[0, 1]$ mà không áp dụng tăng cường.

- Tải dữ liệu: Sử dụng ImageDataGenerator kết hợp với flow_from_directory() để đọc ảnh và đưa vào pipeline huấn luyện. Batch size được đặt là 16, dữ liệu được xáo trộn ở tập huấn luyện để tăng tính ngẫu nhiên.

- Lưu class indices: Các ánh xạ giữa tên lớp và chỉ số được lưu vào tệp class_indices.json để sử dụng trong giai đoạn suy luận sau này.

Bước 2. Chuẩn bị mô hình pre-trained

Sử dụng mô hình FaceNet được huấn luyện sẵn từ thư viện keras-facenet, có khả năng trích xuất đặc trưng khuôn mặt dưới dạng vector embedding 512 chiều.

Tinh chỉnh mô hình:

- Giai đoạn đầu: Toàn bộ mô hình FaceNet được đóng băng (freeze) để giữ nguyên trọng số gốc.
- Khối phân loại được gắn thêm sau lớp Bottleneck của FaceNet, gồm:
 - Dense(256) → ReLU → BatchNormalization → Dropout(0.3)
 - Dense(128) → ReLU → BatchNormalization → Dropout(0.3)
 - Dense(num_classes, activation='softmax')
- Giai đoạn fine-tuning: Mở khóa 30 lớp cuối cùng trong mô hình FaceNet để tinh chỉnh với tốc độ học nhỏ hơn. Điều này giúp mô hình học thêm các đặc trưng phù hợp với dữ liệu cụ thể.

Bước 3. Thiết lập tham số huấn luyện

Hàm mất mát: Sử dụng categorical_crossentropy cho bài toán phân loại đa lớp.

Tối ưu hóa: Dùng thuật toán Adam, với tốc độ học ban đầu là 0.0001 trong giai đoạn đầu, và 2e-5 trong giai đoạn fine-tune.

Callbacks:

- EarlyStopping: Dừng sớm nếu không có cải thiện trên tập validation sau 10 vòng (patience=10).
- ReduceLROnPlateau: Giảm tốc độ học nếu val_loss không giảm sau 5 vòng.

Bước 2. Tiến hành huấn luyện

Mô hình được huấn luyện theo hai giai đoạn với tổng cộng 45 epoch:

- Giai đoạn huấn luyện lớp phân loại: Trong 30 epoch đầu tiên, mô hình được đặt ở chế độ huấn luyện (train), đồng thời đóng băng toàn bộ các lớp của FaceNet để chỉ cập nhật trọng số của các lớp phân loại (Dense) được thêm vào phía sau. Mục tiêu là giúp mô hình học cách phân biệt các lớp khuôn mặt cụ thể trong tập dữ liệu của nhóm, dựa trên các đặc trưng đã được FaceNet trích xuất.

- Giai đoạn fine-tune: Sau khi hoàn tất giai đoạn đầu, 30 lớp cuối cùng của FaceNet được mở khóa để tinh chỉnh thêm trong 15 epoch tiếp theo. Trong giai đoạn này, mô hình được huấn luyện với tốc độ học nhỏ hơn để tinh chỉnh các đặc trưng sâu tương thích hơn với dữ liệu cụ thể, nhưng vẫn giữ ổn định trọng số đã học từ trước đó.

- Đánh giá và lưu mô hình: Sau mỗi epoch, mô hình được đánh giá trên tập validation để theo dõi quá trình hội tụ. Sau khi trải qua toàn bộ quá trình thì model sẽ được lưu lại.

- Dừng sớm: Cơ chế dừng sớm (EarlyStopping) được áp dụng trong toàn bộ quá trình huấn luyện. Nếu sau 10 epoch liên tiếp không có cải thiện về val_loss, quá trình huấn luyện sẽ dừng lại sớm nhằm tránh overfitting và tiết kiệm thời gian.

3.3.2.5 Kết quả huấn luyện và đánh giá mô hình

Sau khi huấn luyện mô hình với kiến trúc kết hợp giữa FaceNet và các lớp phân loại, kết quả thu được cho thấy mô hình có khả năng học đặc trưng khuôn mặt hiệu quả và phân loại chính xác trên tập kiểm tra.

Quá trình huấn luyện gồm hai bước với tổng cộng 45 epoch. Trong 30 epoch đầu tiên (huấn luyện lớp phân loại), độ chính xác trên tập huấn luyện tăng dần từ 3.7% lên 94.7%, trong khi độ chính xác trên tập validation cải thiện ổn định từ 4.6% đến 100%. Giá trị loss cũng giảm liên tục, từ 2.43 xuống còn 0.0793 ở cuối giai đoạn.

Trong giai đoạn fine-tune (15 epoch tiếp theo), mô hình tiếp tục được cải thiện nhẹ. Độ chính xác trên tập huấn luyện đạt mức cao nhất 98.7%, và độ chính xác trên tập validation được duy trì ở mức 100% từ rất sớm. Điều này cho thấy việc mở khóa 30 lớp cuối của FaceNet giúp mô hình thích nghi tốt hơn với đặc trưng dữ liệu.

Hình 3.7. Biểu đồ Accuracy over Epochs và Loss over Epoch

Sau khi huấn luyện xong, mô hình được đánh giá trên tập test gồm 450 ảnh (50 lớp, mỗi lớp 9 ảnh). Kết quả được thể hiện thông qua báo cáo classification report. Theo đó:

- Độ chính xác (precision), độ nhạy (recall) và F1-score trung bình đều đạt mức rất cao, phần lớn các lớp đạt chỉ số từ 0.94 đến 1.00.

- Một số lớp có giá trị recall hoặc precision thấp hơn nhẹ (khoảng 0.82–0.90), tuy nhiên vẫn nằm trong mức chấp nhận được đối với bài toán phân loại nhiều lớp với số lượng ảnh hạn chế.

- Mô hình không gặp hiện tượng bias hoặc bỏ sót lớp, thể hiện khả năng phân biệt tốt giữa các đối tượng.

Bảng 3.1. Bảng đánh giá các chỉ số hiệu suất

	Precision	Recall	F1-Score
63135230	1.00	1.00	1.00
63135231	1.00	1.00	1.00
63135232	1.00	1.00	1.00
63135233	1.00	1.00	1.00
63135234	1.00	1.00	1.00
63135235	1.00	0.89	0.94
63135236	0.90	1.00	0.95

63135237	1.00	1.00	1.00
63135238	1.00	0.89	0.94
63135239	0.82	1.00	0.90
63135240	1.00	0.89	0.94
63135241	0.75	1.00	0.86
63135242	1.00	0.89	0.94
63135243	1.00	0.78	0.88
63135244	0.82	1.00	0.90
63135245	1.00	1.00	1.00
63135246	1.00	0.89	0.94
63135247	1.00	1.00	1.00
63135248	1.00	0.89	0.94
63135249	1.00	1.00	1.00
63135250	1.00	1.00	1.00
63135251	0.89	0.89	0.89
63135252	0.90	1.00	0.95
63135253	1.00	0.89	0.94
63135254	1.00	1.00	1.00
63135255	1.00	1.00	1.00
63135256	1.00	1.00	1.00
63135257	1.00	1.00	1.00
63135258	0.90	1.00	0.95
63135259	0.89	0.89	0.89
63135260	1.00	0.89	0.94
63135261	1.00	1.00	1.00
63135262	1.00	0.89	0.94
63135263	1.00	1.00	1.00
63135264	1.00	1.00	1.00
63135265	1.00	1.00	1.00

63135266	1.00	0.89	0.94
63135267	1.00	1.00	1.00
63135268	0.89	0.89	0.89
63135269	1.00	0.78	0.88
63135270	1.00	1.00	1.00
63135271	0.90	1.00	0.95
63135272	0.90	1.00	0.95
63135273	0.82	1.00	0.90
63135274	1.00	1.00	1.00
63135275	1.00	0.89	0.94
63135276	1.00	1.00	1.00
63135277	1.00	1.00	1.00
63135278	1.00	1.00	1.00
63135279	0.90	1.00	0.95

Kết quả cho thấy mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt, không bị overfitting dù số lượng lớp lớn và số lượng ảnh cho mỗi lớp giới hạn. Đây là minh chứng cho hiệu quả của phương pháp học chuyển giao kết hợp với kỹ thuật fine-tuning, cũng như các chiến lược tăng cường dữ liệu và tối ưu hóa được ứng dụng trong giai đoạn huấn luyện.

3.4. Giao diện hệ thống và tính năng

Giao diện hệ thống được thiết kế với tiêu chí dễ hiểu, dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu của đa số người dùng. Các thành phần chính bao gồm màn hình hiển thị video theo thời gian thực từ camera giám sát, cùng với các thông báo cảnh báo khi hệ thống phát hiện hành vi tệ ngã. Giao diện cũng tích hợp tính năng xem lại lịch sử các sự kiện đã ghi nhận, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm tra các tình huống đã xảy ra.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cấu hình các tham số như độ nhạy phát hiện, vùng quan sát ưu tiên, và hình thức cảnh báo (âm thanh, thông báo qua điện thoại, v.v.). Việc tối ưu hóa giao diện giúp giảm thiểu thao tác không cần thiết, đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và nâng cao trải nghiệm người dùng. Các tính năng này góp phần đáng kể trong

việc nâng cao khả năng ứng dụng thực tiễn của hệ thống trong môi trường chăm sóc sức khỏe thông minh.

3.4.1. Giao diện phía người dùng

Hình 3. 8. Giao diện đăng nhập

Hình 3. 9. Giao diện trang chủ

Giao diện đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào tài khoản sinh viên bằng cách nhập mã số sinh viên và mật khẩu.

Giao diện của ứng dụng dành cho sinh viên của trường Đại học NTU (NTU Student), cung cấp thông tin về các hoạt động nổi bật và các mục truy cập nhanh như Tin tức, Hoạt động, Đã điểm danh, Kết quả rèn luyện, v.v.

Hình 3. 10. Giao diện điểm danh

Hình 3. 11. Giao diện điểm danh với mã QR

Giao diện này cung cấp những thông tin về sự kiện và các chức năng liên quan đến điểm danh, giúp người dùng dễ dàng tham gia và theo dõi tiến độ.

Giao diện chụp ảnh điểm danh cho phép người dùng xác nhận sự hiện diện của mình bằng cách chụp ảnh khuôn mặt. Người dùng cần căn chỉnh khuôn mặt vào khung tròn trên màn hình và nhấn nút để chụp ảnh, từ đó hoàn thành quá trình điểm danh tự động (Hình 3.9).

Hình 3. 12. Giao diện điểm danh bằng khuôn mặt

Hình 3. 13. Giao diện kết quả rèn luyện

Giao diện giúp sinh viên tra cứu kết quả rèn luyện của mình, bao gồm điểm tự đánh giá và các trạng thái đánh giá. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể kiểm tra thời gian tự đánh giá và theo dõi tiến trình đánh giá trong khoảng thời gian đã được chỉ định.

Hình 3. 54. Giao diện tải lên minh chứng

3.4.2. Giao diện phía admin

Giao diện đăng nhập của NTUStudent hỗ trợ người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu để truy cập tài khoản

Hình 3. 65. Giao diện đăng nhập

Hình 3. 76. Giao diện trang chủ

Giao diện trang chủ của NTUStudent cung cấp thông tin tổng quan về hoạt động, tin tức, và các phản hồi cần duyệt. Người dùng có thể theo dõi lịch hoạt động theo ngày, xem các hoạt động trong tháng, và xếp hạng các hoạt động cũng như sinh viên có nhiều hoạt động nhất.

Điểm rèn luyện

Học kỳ: 1 - Năm học: 2025 - 2026
Thời gian đánh giá: 16:35:00 25/04/2025 đến: 16:35:00 26/04/2025

STT	Lớp	Khóa	Sĩ số	Số lượng SV tự đánh giá	Số lượng lớp đánh giá
1	63CNTT-3	63	2	0	2
2	63CNTT-2	63	1	0	0
3	63CNTT-5	63	1	0	1
4	64.CNTT-3	64	1	0	1
5	63.OTKD-1	63	2	0	0
6	64.CNTT-CLC1	64	2	0	0
7	65.CNTT-4	65	3	0	2
8	65.CNTT-3	65	2	0	0
9	64.NNA-BP2	64	1	0	0
10	64.TTMMT	64	1	0	0

Hình 3. 87. Giao diện điểm rèn luyện – phần 1

Điểm rèn luyện / Danh sách sinh viên

Học kỳ: 1 - Năm học: 2025-2026
Thời gian đánh giá: 16:35:00 25/04/2025 đến: 16:35:00 26/04/2025

STT	MSSV	Họ tên sinh viên	Điểm SV tự đánh giá	Điểm lớp đã đánh giá	Trạng thái	Đánh giá
1	63130261	Nguyễn Văn Thanh	10	0	Đã Đánh Giá	Chọn tùy chọn
2	64551233	Nguyễn Văn Hào	0	0	Đã Đánh Giá	Chọn tùy chọn

Hình 3. 18. Giao diện điểm rèn luyện – phần 2

Điểm rèn luyện / Danh sách sinh viên / Duyệt minh chứng

MSSV: 63130261
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn Thanh
Học kỳ: 1 - Năm học: 2025-2026

Mã tiêu chí	Tên tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm SV tự đánh giá	Điểm lớp đã đánh giá	Duyệt minh chứng
1	Ý THỨC HỌC TẬP CỦA SV (0 - 20 điểm)	20	10	0	
1.1	Kết quả học tập trong học kỳ (tối đa 4 điểm)	4	0	0	Không có
	- Đạt tất cả (4 điểm)	4	0	0	Không có
	- Ng 1 môn (2 điểm)	2	0	0	Không có
	- Ng 2 môn (1 điểm)	1	0	0	Không có
	- Ng 3 môn trở lên (0 điểm)	0	0	0	Không có
1.2	Tham gia các hoạt động học thuật: Tham gia các hoạt động học thuật được khoa/viện, bộ môn xác nhận (tối đa 10 điểm)	10	10	0	Không có
	- Tham gia các buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo khoa học (2 điểm/1 lần)	10	0	0	Không có
	- Là chủ nhiệm đề tài/công tác viên đề tài NCKH các cấp (10 điểm)	10	10	0	
	- Tham gia các cuộc thi học thuật (2 điểm/1 cuộc thi nếu có tham gia hoặc 5 điểm/1 cuộc thi nếu có tham gia và đạt giải)	10	0	0	
	- Là thành viên tích cực của ít nhất một câu lạc bộ học thuật (5 điểm)	5	5	0	
1.3	Xếp loại về học tập (tối đa 5 điểm)	5	0	0	Không có
	- Xuất sắc (5 điểm)	5	0	0	Không có
	- Giỏi (3 điểm)	3	0	0	Không có
	- Khá (2 điểm)	2	0	0	Không có
	- Yếu, kém (0 điểm)	0	0	0	Không có
	- Yếu, kém (0 điểm)	0	0	0	Không có
1.4	Kết quả học tập học kỳ luôn duy trì ở loại khá trở lên hoặc vượt lên ít nhất một bậc xếp loại đối với loại kém, trung bình so với học kỳ trước (tối đa 1 điểm)	1	0	0	Không có
2	Ý THỨC VÀ VIỆC CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ TRONG NHÀ TRƯỞNG (0 - 25 điểm)	25	0	0	
2.1	Không vi phạm nội quy, quy định, quy chế (25 điểm)	25	0	0	Không có
2.2	Bị kỷ luật hình thức khiển trách (-10 điểm)	0	0	0	Không có
2.3	Bị kỷ luật hình thức cảnh cáo (-20 điểm)	0	0	0	Không có
2.4	Không thực hiện đúng, đầy đủ quy định đối với sinh viên nội, ngoại trú về tất cả các thủ tục: kê khai, đăng ký nơi cư trú (-5 điểm)	0	0	0	Không có
2.5	Nộp học phí không đúng thời hạn (-5 điểm)	0	0	0	Không có
2.6	Không tham gia BHYT (-10 điểm)	0	0	0	Không có
3	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, VĂN HÓA VIỆT NAM, TDTT, PHÒNG CHỐNG CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI (0 - 20 điểm)	20	0	0	
3.1	Tham gia đầy đủ các buổi chào cờ, hội nghị học tập, sinh hoạt lớp, Đoàn, học chính trị đầu năm, đầu khóa... (vắng trừ 2 điểm/1 buổi)	5	0	0	Không có
3.2	Không vi phạm luật an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội (10 điểm)	10	0	0	Không có
3.3	Tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện, CLB sở thích, thể dục thể thao (5 điểm)	5	0	0	
4	ĐÁNH GIÁ VỀ PHẨM CHẤT CÔNG DÂN VÀ QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG (0 - 25 điểm)	25	0	0	
4.1	Chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương nơi cư trú (5 điểm)	5	0	0	Không có
4.2	Tích cực tham gia và tuyên truyền các phong trào (phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường), phong trào an ninh (cảnh giác phòng chống kẻ gian, bảo vệ người tốt), phong trào về an toàn giao thông,... (5 điểm)	5	0	0	Không có
4.3	Có lối sống lành mạnh, có mối quan hệ tốt với bạn bè, thầy cô, trong trường và cộng đồng (5 điểm)	5	0	0	Không có
4.4	Tham gia các hoạt động tình nguyện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn - Hội tổ chức (2 điểm/1 hoạt động), tham gia chiến dịch tình nguyện hè (10 điểm)	10	0	0	
5	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỞNG ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN (tối đa 10 điểm)	10	0	0	
5.1	Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác của tập thể lớp (tối đa 10 điểm)	10	0	0	Không có

Hình 3. 19. Giao diện duyệt minh chứng

Giao diện này giúp quản lý điểm rèn luyện của sinh viên, hiển thị thông tin lớp học, số lượng sinh viên và trạng thái đánh giá. Quản trị viên có thể duyệt minh chứng và theo dõi tiến độ đánh giá của từng sinh viên.

STT	Năm học	Học kì	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Trạng thái
1	2024	1	03:00 01/03/2025	03:00 20/10/2026	Đã Bắt Đầu
2	2025	1	10:28 11/04/2025	10:33 24/04/2025	Đã Bắt Đầu
3	2023	2	16:23 22/04/2025	16:23 02/05/2025	Đã Bắt Đầu
4	2025	1	16:35 25/04/2025	16:35 26/04/2025	Đã Bắt Đầu
5	2025	2	16:36 25/04/2025	16:36 26/04/2025	Đã Bắt Đầu

Hình 3. 20. Giao diện cài đặt thời gian đánh giá

Hình 3. 921. Giao diện cài đặt thời gian đánh giá

Giao diện này cho phép xem và thiết lập thời gian đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Kiểm thử hệ thống

Kiểm thử hiệu suất hệ thống API được thực hiện trên môi trường sản xuất (Environment production) bằng công cụ Postman, nhằm đánh giá năng lực xử lý của các API quan trọng trong ứng dụng. Các số liệu kiểm thử bao gồm:

- Số lượng người dùng ảo (Virtual Users): 100
- Thời gian kiểm thử: 1 phút
- Tổng số yêu cầu gửi đi: 2,741 yêu cầu
- Môi trường kiểm thử: Production

Hình 4.1. Kết quả kiểm thử hiệu suất API với 100 người dùng ảo trên môi trường production

Các API được kiểm tra là những API trọng yếu, thường xuyên sử dụng trong thực tế, bao gồm các yêu cầu POST, GET, và PUT liên quan đến đăng nhập, điểm danh, quản lý sự kiện, và cập nhật điểm rèn luyện. Kiểm thử tập trung vào ba chỉ số chính:

- Thời gian phản hồi trung bình (Average Response Time)
- Khả năng xử lý đồng thời (Throughput - Requests per second)
- Tỷ lệ lỗi (Error Rate)

Quá trình kiểm thử mô phỏng lưu lượng người dùng thực tế, giúp xác định hiệu suất và các điểm nghẽn tiềm ẩn trong hệ thống.

4.2. Đánh giá hiệu suất

Dựa trên kết quả kiểm thử, hiệu suất của các API được xác định như sau:

- Tổng số yêu cầu: 2,741
- Tỷ lệ lỗi: 0.00% (tất cả yêu cầu đều trả về mã trạng thái 2xx, không có lỗi)
- Thời gian phản hồi trung bình: 1,738 ms
- Thông lượng trung bình (Throughput): 40.38 yêu cầu/giây

4.2.1. Thời gian phản hồi (Response Time)

Thời gian phản hồi trung bình được đo lường cụ thể theo từng percentile nhằm xác định chính xác thời gian phản hồi phổ biến nhất và các trường hợp quá tải trong quá trình kiểm thử.

Request	Resp. time (Avg ms)	90th (ms)	95th (ms)	99th (ms)	Min (ms)	Max (ms)
POST checkIn-event {{(base_url)}}/checkin	3,757	5,819	6,237	6,936	1,903	7,319
POST login {{(base_url)}}/auth/login	2,196	3,358	3,598	4,273	203	5,082
PUT update-criteria-score {{(base_url)}}/training-points/672a075aaca5e5a72eb13816/update-criteria-score-template/	1,495	2,049	2,384	3,442	198	4,044
GET GetAllResponse {{(base_url)}}/training-points/response/get-all	1,229	1,827	2,029	3,081	167	4,089
GET get-all {{(base_url)}}/events/get-all?page=1	985	1,507	1,679	2,002	65	2,115

Hình 4.2. Thời gian phản hồi (Response Time)

4.2.2. Hiệu suất chi tiết của từng API

Bảng dưới đây mô tả chi tiết về hiệu suất cụ thể của từng API kiểm thử, bao gồm thời gian phản hồi trung bình, thông lượng, thời gian phản hồi tối đa và tối thiểu.

Request	Total requests	Requests/s	Min (ms)	Avg (ms)	90th (ms)	Max (ms)	Error %
POST login {{base_url}}/auth/login	487	7.17	203	2,196	3,358	5,082	0
GET get-all {{base_url}}/events/get-all?page=1	474	6.98	65	985	1,507	2,115	0
GET get-event-by-id {{base_url}}/events/67ad70574a110a4f64ff0ca	470	6.92	71	929	1,419	4,232	0
GET GetAllResponse {{base_url}}/training-points/response/get-all	453	6.67	167	1,229	1,827	4,089	0
PUT update-criteria-score {{base_url}}/training-points/672a075aaca5e5a72eb13816/update-criteria-score-template/	436	6.42	198	1,495	2,049	4,044	0
POST checkIn-event {{base_url}}/checkin	421	6.20	1,903	3,757	5,819	7,319	0

Hình 4.3. Hiệu suất chi tiết của từng API

4.2.3. Tỷ lệ lỗi

Tỷ lệ lỗi của tất cả các API là 0.00%, chứng tỏ hệ thống hoạt động đáng tin cậy và không gặp sự cố trong quá trình kiểm thử. Điều này khẳng định độ tin cậy của các API trong điều kiện tải 100 người dùng ảo.

4.3. Tính toán hiệu suất của hệ thống

Dựa trên dữ liệu thử nghiệm, các phép tính hiệu suất được thực hiện như sau:

- **Thời gian phản hồi trung bình:**

$$\text{Average Response Time} = \frac{\text{Tổng thời gian phản hồi}}{\text{Tổng số yêu cầu}}$$

Với 2.741 yêu cầu và thời gian phản hồi trung bình 1.738 ms:

$$\text{Average Response Time} = \frac{2.741}{1.738} = 1,577 \text{ ms}$$

- **Thông lượng (Throughput)**

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Tổng yêu cầu}}{\text{Thời gian kiểm thử}}$$

Với thời gian kiểm thử là 68 giây:

$$\text{Throughput} = \frac{2.741}{68} \approx 40,38 \text{ yêu cầu/giây}$$

- **Tỷ lệ lỗi**

$$Error\ Rate = \left(\frac{Số\ yêu\ cầu\ thất\ bại}{Tổng\ số\ yêu\ cầu} \right) \times 100$$

Với 0 yêu cầu thất bại:

$$Error\ Rate = \left(\frac{0}{2.741} \right) \times 100 = 0.00\%$$

- **Khả năng chịu tải:** Hệ thống xử lý 40.38 yêu cầu/giây với 100 người dùng ảo mà không có lỗi. Tuy nhiên, thời gian phản hồi cao của một số API (như checkIn-event) cho thấy hệ thống có thể gặp khó khăn khi tải tăng lúc điểm danh.

4.4. Kết luận

Qua quá trình kiểm thử với Postman, kết quả đạt được chỉ ra rằng hệ thống đang xử lý tốt với hiệu suất 40.38 yêu cầu/giây khi thử nghiệm đồng thời với 100 người dùng ảo, và không phát sinh bất kỳ lỗi nào. Điều này thể hiện rằng hệ thống đảm bảo được độ ổn định cần thiết cho các hoạt động thông thường.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm thử, nhóm ghi nhận thời gian phản hồi tương đối cao của một số API đặc biệt là API checkIn-event. Nguyên nhân xuất phát từ việc API điểm danh cần thực hiện nhiều bước xử lý phức tạp, bao gồm các thao tác mã hóa và giải mã dữ liệu (AES encryption), xử lý QR code, cũng như các thao tác truy cập và cập nhật cơ sở dữ liệu.

Mặc dù đây là các thao tác cần thiết nhằm đảm bảo tính bảo mật và chính xác trong quá trình điểm danh, nhưng rõ ràng việc xử lý nhiều bước mã hóa khiến hệ thống gặp hạn chế về thời gian phản hồi, đặc biệt khi tải người dùng tăng lên đáng kể.

Do đó, trong tương lai, hệ thống cần tiếp tục tối ưu hóa quy trình xử lý dữ liệu mã hóa/giải mã và cân nhắc áp dụng các giải pháp tối ưu hơn.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Đề tài “Xây dựng Ứng dụng hỗ trợ Công tác Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang” đã hoàn thành đúng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đặt ra ban đầu. Thông qua quá trình khảo sát, phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được một ứng dụng đa nền tảng tích hợp các chức năng quan trọng như: cập nhật thông báo, đăng ký và điểm danh hoạt động, tự đánh giá điểm rèn luyện, cập nhật tin tức công nghệ, quản lý tài khoản và tương tác giữa sinh viên với nhà trường.

Sản phẩm không chỉ mang lại giá trị thực tiễn cao trong việc hỗ trợ công tác quản lý sinh viên, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục tại Khoa Công nghệ Thông tin. Việc ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, xây dựng hệ thống điểm danh và đánh giá rèn luyện tự động đã thể hiện tính mới và sáng tạo của đề tài.

Bên cạnh hiệu quả thực tế, đề tài cũng có ý nghĩa lớn về mặt giáo dục – đào tạo khi có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, minh họa cho các học phần chuyên môn như phân tích thiết kế hệ thống, lập trình di động và thiết kế giao diện người dùng. Qua quá trình thực hiện đề tài, các thành viên trong nhóm đã nâng cao được năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng làm việc nhóm và áp dụng kiến thức chuyên ngành vào giải quyết vấn đề thực tế.

2. Hạn chế

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai hệ thống, bên cạnh những kết quả khả quan, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế cần được lưu ý nhằm phục vụ cho việc hoàn thiện trong tương lai:

- Tính năng quản lý rèn luyện còn ở mức cơ bản, chưa hỗ trợ theo dõi tiến độ cá nhân hoặc tích hợp với hệ thống cố vấn học tập.
- Khả năng nhận diện khuôn mặt vẫn bị ảnh hưởng bởi chất lượng ảnh đầu vào, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng kém hoặc góc chụp không phù hợp.
- Chưa tích hợp các cơ chế bảo mật nâng cao như xác thực hai lớp, giới hạn đăng nhập sai hoặc cảnh báo truy cập bất thường.

- Việc phân tích rủi ro bảo mật mới dừng ở mức khái quát, chưa thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ nghiêm trọng và khả năng bị khai thác của các nguy cơ như SQL Injection, XSS hay truy cập trái phép. Dù đã áp dụng một số biện pháp như xác thực người dùng, mã hóa thông tin và kiểm soát dữ liệu đầu vào, hệ thống vẫn cần được đánh giá sâu hơn khi triển khai trong môi trường thực tế.
- Kiểm thử bảo mật hiện chủ yếu diễn ra trong môi trường giả lập. Trong các tình huống giả định, không ghi nhận lỗ hổng nghiêm trọng, tuy nhiên hệ thống vẫn cần được giám sát định kỳ và cập nhật bản vá khi đi vào vận hành chính thức.
- Một số tính năng mở rộng như phân quyền chi tiết cho từng vai trò, phân tích hành vi người dùng, và tích hợp lịch học từ hệ thống học vụ vẫn chưa được thực hiện do giới hạn về thời gian.

Các hạn chế trên là cơ sở để nhóm tiếp tục cải tiến, đặc biệt trong khía cạnh bảo mật và khả năng vận hành ổn định lâu dài.

3. Kiến nghị

Để hệ thống phát huy hiệu quả và ứng dụng rộng rãi, nhóm nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Triển khai chính thức trong Khoa CNTT nhằm hỗ trợ điểm danh, quản lý sinh viên và đánh giá rèn luyện hiệu quả hơn.
- Tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống cho sinh viên, giảng viên và cán bộ Đoàn khoa để làm quen và tiếp nhận phản hồi cải tiến.
- Duy trì và nâng cấp hệ thống định kỳ theo nhu cầu thực tế nhằm đáp ứng các chức năng phát sinh trong quá trình sử dụng.
- Xem xét mở rộng áp dụng cho các khoa khác trong trường để đồng bộ hóa công tác quản lý sinh viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. V. Cường, “Hệ thống nhận diện khuôn mặt,” *Scribd*, 2019. [Online]. Available: <https://www.scribd.com/document/426778442/HE-THO-NG-NHA-N-DIE-N-KHUO-N-MA-T>
- [2] “Điểm danh trong lớp bằng khuôn mặt ứng dụng kỹ thuật MTCNN,” *Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội*, 2022. [Online]. Available: <https://khn.hau.edu.vn/media/KHCN/Tap%20san%20SV%20NCKH%20so%2012/18.pdf>
- [3] P. Đ. Khánh, “Bài 27 - Mô hình Facenet trong face recognition,” *Khoa học dữ liệu - Khanh's Blog*, Mar. 12, 2020. [Online]. Available: <https://phamdinhhkhanh.github.io/2020/03/12/faceNetAlgorithm.html>
- [4] N. T. Lê and D. Q. Trần, “Xây dựng ứng dụng thông báo học vụ dành cho sinh viên,” *Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông*, no. 4, pp. 30–35, 2020.
- [5] D. H. Nguyễn, “Thiết kế hệ thống học tập di động tích hợp LMS: Nghiên cứu và ứng dụng,” *Tạp chí Khoa học ĐH Quốc gia TP.HCM*, 2021.
- [6] T. T. Nguyễn, “Ứng dụng QR Code trong quản lý điểm danh tại các trường đại học,” *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, no. 12, pp. 45–50, 2022.
- [7] V. H. Nguyễn and Q. T. Trần, *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, Tái bản lần 3. Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020.
- [8] P. V. Phạm, “Hệ thống điểm danh bằng mã QR trong các lớp học đại học,” in *Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học*, ĐH Bách Khoa TP.HCM, 2021.
- [9] S. Dương, “Tạo RESTful API đơn giản bằng Nodejs + MongoDB,” *VNTALKING*, 2019. [Online]. Available: <https://vntalking.com/tao-restful-api-bang-nodejs-mongodb.html>
- [10] “Tài liệu học lập trình React Native tiếng Việt,” *VNTALKING*, 2020. [Online]. Available: <https://vntalking.com/tai-lieu-hoc-lap-trinh-react-native-tieng-viet>
- [11] H. A. Alahmadi and K. Jambi, “A review of attendance systems based on face recognition and QR code techniques,” in *Proc. Int. Conf. on Computer and Information Sciences (ICCIS)*, 2021, pp. 1–4.

- [12] M. Al-Emran, V. Y. Shaalan, and K. Al-Kabi, “Mobile learning management systems: A state of the art review,” *Interactive Technology and Smart Education*, vol. 17, no. 3, pp. 211–228, 2020.
- [13] A. Banks and E. Porcello, *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps*, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2020.
- [14] E. Brown, *Web Development with Node and Express: Leveraging the Full Stack with MongoDB*. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2019.
- [15] K. Chodorow, *MongoDB: The Definitive Guide*, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2013.
- [16] N. Dabit, *React Native in Action*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2019.
- [17] R. Ghosh, “A FaceNet style approach to facial recognition,” *Medium*, Oct. 3, 2019. [Online]. Available: <https://medium.com/data-science/a-facenet-style-approach-to-facial-recognition-dc0944efe8d1>
- [18] J. Hernández-de-Menéndez, R. Morales-Menendez, O. Escobar, and R. Pérez, “Trends in technologies used in mobile learning,” *Education and Information Technologies*, vol. 25, pp. 469–495, 2020.
- [19] M. B. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “JSON Web Token (JWT),” *RFC 7519*, Internet Engineering Task Force, May 2013. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- [20] A. Kanametov, “YOLO Face in PyTorch,” *GitHub*, [Online]. Available: <https://github.com/akanametov/yolo-face>
- [21] H. B. Santoso and A. D. D. Prasetyo, “QR code and face recognition-based student attendance system,” in *Proc. Int. Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA)*, Surabaya, Indonesia, 2019, pp. 261–264.
- [22] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vision Pattern Recognit.*, Boston, MA, USA, 2015, pp. 815–823.

- [23] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, real-time object detection,” in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vision Pattern Recognit.*, Las Vegas, NV, USA, 2016, pp. 779–788.
- [24] L. Rodríguez and A. Silva, “REST APIs: A systematic literature review,” *J. Syst. Softw.*, vol. 165, p. 110586, 2020.
- [25] H. Zhang, J. Niu, and Z. Li, “Smart campus: trends, technologies and challenges,” *Future Internet*, vol. 12, no. 12, p. 223, Dec. 2020.
- [26] Expo, “Expo Documentation,” [Online]. Available: <https://docs.expo.dev>
- [27] Figma Inc., “Figma: The collaborative interface design tool,” *Figma*, 2022. [Online]. Available: <https://www.figma.com>
- [28] Ultralytics, “YOLOv10: Real-time end-to-end object detection,” *YOLO Docs*, [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com>
- [29] ZXing Project, “ZXing (‘Zebra Crossing’) barcode scanning library for Java, Android,” *GitHub*, [Online]. Available: <https://github.com/zxing/zxing>